

helios: Explorative Entwicklung einer ECS-basierten Game Engine

Thorsten Suckow-Homberg*

März 2026

*Projektdokumentation über die Entwicklung eines *Geometry Wars*-Klons im Rahmen des Projektstudiums im Fernstudiengang Informatik, Trier University of Applied Sciences, Fachbereich Informatik.

© 2026 Thorsten Suckow-Homberg, thorsten@suckow-homberg.de, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3389-8606>. Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0.

Geometry Wars ist ein Markenzeichen von Activision Publishing, Inc. Diese Arbeit steht in keiner Verbindung zu Activision.

DOI: 10.5281/zenodo.19161412

Inhaltsverzeichnis

Notation und Begriffsdefinitionen	5
Testsysteme	7
Danksagung	8
1. Einleitung	9
2. Iterative Evolution	11
2.1. Meilenstein 1: Die Anwendungsschicht	11
2.2. Meilenstein 2: Controller-Input und die Evolution des GameObjects . . .	13
2.3. Meilenstein 3: Entities. Components. Systems.	15
2.4. Meilenstein 4: Spawning und Kollisionserkennung	20
2.5. Meilenstein 5: ECS und UI-Architektur	22
3. Architektur	27
3.1. System-Layering und Modulstruktur	27
3.1.1. Strukturierung des Engine-Kerns	27
3.1.2. Namenskonvention für tiefere Schichten	28
3.2. ECS - Das Entity Component System	32
3.2.1. EntityHandle als virtuelles GameObject	37
3.2.2. Komponenten als Informationsträger	42
3.2.3. GameObject als leichtgewichtige Fassade	43
3.2.4. Systeme als Verhaltensträger	46
3.3. Kernkonzepte des Runtime Systems	50
3.3.1. GameWorld als Ressourcenverwalter	50
3.3.2. Manager als Befehlsverwalter	52
3.3.3. State Management zur Verwaltung von Systemzuständen	55
3.3.4. Das Messaging-Konzept	58
3.3.5. GameLoop als Taktgeber der Engine	59
4. Einsatz von KI während der Entwicklung	63
5. Ergebnis der Anforderungsumsetzung	67
6. Zusammenfassung und Ausblick	72
Anhang A. Glossar	78

Anhang B. Quellcode der Benchmarks	82
B.1. Meilenstein 3 (AoS)	82
B.2. Meilenstein 5 (SoA)	85

Zusammenfassung

Wir stellen *helios* vor, eine in C++ entwickelte, ECS-basierte Game Engine zur Umsetzung eines *Geometry Wars*-Klons.

Das Dokument geht auf die Weiterentwicklung des vorangegangenen Prototypen ein und die damit verbundene Konzeption der Kernarchitektur. Es analysiert kritisch die Anforderungen, welche die ursprünglichen Architekturentscheidungen infrage gestellt haben, und dokumentiert den Übergang von einem objektorientierten hin zu einem datenorientierten System. Dabei werden die Vorteile der neu implementierten Lösung vorangegangenen Zwischenständen gegenübergestellt und innerhalb des ECS-Paradigmas begründet.

Notation und Begriffsdefinitionen

In diesem Dokument werden die folgenden typografischen Konventionen verwendet:

Nichtproportionale Schrift bezeichnet konkrete Klassen, Strukturen, Methoden und Code-Artefakte in *helios* (z. B. `GameLoop`, `SparseSet`, `UpdateContext`).

Kursive Schrift kennzeichnet allgemeine Fachbegriffe, Konzepte und englischsprachige Termini (z. B. *Composition over Inheritance*, *Data-Oriented Design*, *Spawning*).

Da manche Bezeichnungen zugleich einen allgemeinen Fachbegriff und eine konkrete Klasse benennen, wie etwa *GameLoop* als architektonisches Konzept und `GameLoop` als Klasse in *helios*, ergibt sich die jeweilige Lesart aus dem Kontext.

Das Kürzel *Id* (und seine Pluralform *Ids*) wird in diesem Dokument anstelle des Begriffs *Identifizier* verwendet.

Der Begriff *System* wird in diesem Dokument sowohl für Laufzeit- und Subsysteme der Engine (z. B. Rendering- oder Kollisionssysteme) als auch für *ECS-Systeme* im Sinne einer *Entity-Component-System*-Architektur verwendet. Auch hier ergibt sich die jeweils gemeinte Bedeutung aus dem Kontext.

Der Begriff *Array* wird in diesem Dokument stellvertretend auch für `std::vector` verwendet, sofern eine Unterscheidung für den jeweiligen Kontext nicht relevant ist.

An einigen Stellen wird bei generischen Typen auf die explizite Angabe von Template-Parametern verzichtet, sofern diese für das Verständnis des jeweiligen Kontexts nicht erforderlich ist.

Ergänzende Informationen werden im Dokument in farblich abgesetzten Textboxen dargestellt:

Beispiel

Inhalte in dieser Form vertiefen den umgebenden Abschnitt und liefern weiterführende Informationen.

In diesem Dokument wird wiederholt auf das *Prototyp-Dokument* [1] Bezug genommen, das die erste Projektphase und den Entwurf des Prototypen beschreibt. Das vorliegende

Dokument wird im Folgenden als *Engine-Dokument* bezeichnet und dokumentiert die Weiterentwicklung vom Prototypen zur ECS-basierten Engine.

Weitere Begriffserklärungen finden sich im Anhang im Glossar A.

Testsysteme

Zur Evaluation der Lastkriterien wurden zwei Referenzsysteme verwendet, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Systeme werden im Dokument der Einfachheit halber abkürzend als *Desktop* und *Laptop* bezeichnet.

Alle Benchmarks wurden unter Windows 11 Pro (x64) durchgeführt, wobei die *Release-Builds* der jeweils getesteten Softwarekomponenten zum Einsatz kamen.

	Desktop	Laptop
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D	Intel Core i7-8750H
RAM	64 GB DDR5	16 GB DDR4
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5090	NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

Tabelle 1.: Spezifikationen der verwendeten Testsysteme.

Cache-Hierarchie

Tabelle 2 zeigt die jeweilige Cache-Hierarchie beider Systeme.

	Desktop	Laptop
L1 Data	48 KiB × 16	32 KiB × 6
L1 Instruction	32 KiB × 16	32 KiB × 6
L2 Unified	1 024 KiB × 16	256 KiB × 6
L3 Unified	128 MiB	9 MiB

Tabelle 2.: Cache-Hierarchie der verwendeten Testsysteme.

Danksagung

Das Projekt wurde im Rahmen des Fernstudiums Informatik an der Trier University of Applied Sciences im Wintersemester 2025/26 von Herrn Prof. Dr.-Ing. Christoph Lürig betreut, dem ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche.

1. Einleitung

Der in diesem Dokument beschriebenen Software geht die Entwicklung eines Prototypen voraus, welcher in [1] beschrieben ist. Im Folgenden werden die darin beschriebenen Anforderungen und Spezifikationen wiederholt, da auf diese im weiteren Verlauf immer wieder zurückgegriffen wird.

Als zu realisierende Features wurden vereinbart:

- Spielbares Level (2D-Grid)
- Time-Attack-Modus mit einer Dauer von 3 Minuten
- Highscore-System
- Controller-Steuerung
- Stabile Framerate von mindestens 60 FPS bei gleichzeitiger Darstellung von über hundert Gegnern und Objekten
- Drei Gegnertypen mit einfacher KI (“Spawn and Chase“)
- Aufwertung des *Game Feels*¹ durch grafische Effekte
- Kompilierbar und lauffähig unter Windows 11

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des erwähnten Prototyps war Meilenstein 1 bereits fertiggestellt; dieser stellte der weiteren Entwicklung das Anwendungsgerüst bereit.

In Tabelle 1.1 ist eine Übersicht der nachfolgenden Meilensteine 2-6 dargestellt. Deren Fertigstellungstermine wurden mit einer jeweiligen Verzögerung von zwei bis vier Wochen erreicht. Meilenstein 6 ist mit Veröffentlichung dieses Dokuments erreicht.

Bei den Anforderungen, die zwischen November 2025 und März 2026 umgesetzt wurden, zeigte sich aufgrund zunehmenden Integrationsaufwandes der fachlich verschiedenen Systeme eine erhöhte Komplexität, bedingt unter anderem aufgrund folgender Punkte:

- Das Input-System musste zur genauen Steuerung Stick-Drift kompensieren.
- Spawn von Gegnerobjekten machte aus Gründen der Laufzeitoptimierung einen Pool von *Prefabs* notwendig.

¹“the tactile, kinesthetic sense of manipulating a virtual object” [2, S. xiii]

Meilenstein	Datum	Inhalt
milestone_1	20.10.2025	Bereitstellung der Applikationsschicht inkl. Implementierung des Event-Systems, des Input-Managers sowie Anbindung an das Low-Level-API-Subsystem.
milestone_2	17.11.2025	Bereitstellung der Rendering-Engine; erster Entwurf des Spielfelds samt Darstellung des Spielerschiffs.
milestone_3	22.12.2025	Umsetzung der Physik und Spielereingabe zur Steuerung des Schiffs; Feuermechaniken.
milestone_4	19.01.2026	Implementierung der wichtigsten Spielregeln und -mechaniken; spielfähiger Prototyp.
milestone_5	09.02.2026	Bereitstellung des Prototyps; Feinschliff.
milestone_6	16.03.2026	Abgabe der Dokumentation und Vorstellung des Projekts.

Tabelle 1.1.: Geplante Meilensteine zur Umsetzung des *Geometry Wars*-Klons. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prototyp-Dokuments [1] war Meilenstein 1 bereits abgeschlossen, Meilensteine 2-5 wurden mit leichter Verzögerung entsprechend der Anforderungen erreicht. Meilenstein 6 endet mit der Veröffentlichung dieses Dokuments.

- Bei der Kollisionserkennung ergaben sich komplexe Fragestellungen hinsichtlich der Weiterverarbeitung erkannter Kollisionen.
- Das UI-Rendering bedingte eine Erweiterung der Rendering-Engine zur Unterstützung von Schriftdateien. Außerdem musste Konzeption und Implementierung von UI-Elementen realisiert werden.
- Spielstart, Pause und Spielende erforderten die Einführung von Zustandsautomaten, um - abhängig von den jeweiligen Zuständen - Aktionen zu erlauben oder zu verbieten.

2. Iterative Evolution

“Where shall I begin, please your Majesty?” he asked.

“Begin at the beginning,” the King said gravely, “and go on till you come to the end: then stop.”

[3]

Im Folgenden wird auf die Entwicklung der einzelnen Meilensteine eingegangen, wobei Schwierigkeiten bei der Umsetzung hervorgehoben und dadurch notwendige architektonische Änderungen begründet werden.

2.1. Meilenstein 1: Die Anwendungsschicht

Der erste Meilenstein umfasste das grundlegende Anwendungsgerüst, in welches das spätere Spiel eingebettet werden sollte.

Zu diesem Zeitpunkt war das System noch primär nach klassischen Paradigmen des objektorientierten Designs (*OOD*) entworfen, geprägt durch einen Erfahrungshintergrund aus der Frontend- und UI-Entwicklung.

Ziel war die Implementierung eines robusten Fenstermanagements auf Basis von *glfw* [4], um den Fokus nachfolgender Meilensteine vollständig auf die Einbindung der Spielsysteme und -mechaniken legen zu können. Gleichzeitig wurde die Abstraktion der Rendering-Engine eingeführt, aus der schließlich eine Spezialisierung zur Anbindung an ein *OpenGL*-Backend [5] hervorging.

In dieser frühen Phase wurden Designentscheidungen getroffen, die sich in den später entwickelten, tieferen Schichten der Engine in dieser Form nicht mehr finden. Insbesondere der stark objektorientierte Ansatz wurde mit wachsendem Verständnis der Leistungsanforderungen an Spiele-Engines zugunsten eines *Composition over Inheritance*-Ansatzes [6, S. 20] aufgegeben, was schließlich in Meilenstein 5 in einer *Entity Component System*-Architektur (*ECS*) mündete (siehe Abschnitt 2.5).

Abbildung 2.1.: Screenshot der ersten lauffähigen Anwendung, die mit der *helios*-Engine realisiert wurde. Die *Simple Cube Rendering Demo* stellt einen rotierenden Würfel dar; die zugrunde liegende Architektur implementiert bereits wesentliche Komponenten der Anwendungsschicht, darunter das Fenstermanagement sowie ein Event-System nach dem *Publish-Subscribe*-Entwurfsmuster [7, S. 339-343]. (Quelle: eigene Aufnahme)

Im Zuge der weiteren Entwicklung tiefer liegender Schichten musste die Anwendungsschicht nur geringfügig angepasst werden; größere Änderungen ergaben sich in diesem Bereich hauptsächlich durch die Umstrukturierung von Modulen. Signifikante funktionale Anpassungen erfolgten mit Meilenstein 2 und betrafen im Wesentlichen die Handhabung der Viewports und den Entwurf der `Renderable`-Klasse.

2.2. Meilenstein 2: Controller-Input und die Evolution des GameObjects

Meilenstein 2 markierte die erste funktionale Erweiterung der Architektur, die ein Rendering in Abhängigkeit von Gamepad-Eingabedaten ermöglichte.

In diesem Zusammenhang wurden die Klassen `GameWorld` und `GameObject` eingeführt. Deren Semantik blieb zwar bis zur finalen Version erhalten, sie durchliefen im weiteren Verlauf des Projekts allerdings eine tiefgreifende strukturelle Transformation: Von Datencontainern, die Geschäftslogik kapseln, hin zu leichtgewichtigen Fassadenobjekten [6, S. 185-193] für den Zugriff auf darunterliegende, C++ *Template*-basierte *Registries* [8, S. 112-114] eines datenorientierten ECS.

Der im vorherigen Abschnitt 2.1 angesprochene architektonische Umbruch des Rendering-Systems betraf die Repräsentanten der Viewports [9, S. 40], die ursprünglich als statische, eins-zu-eins mit dem Fenster korrespondierende Renderziele verstanden wurden. Die `Viewport`-Klasse wurde so angepasst, dass innerhalb der Engine die Unterstützung mehrerer solcher Instanzen über ein einzelnes `RenderTarget` (als Abstraktion eines Framebuffers [10, S. 329]) ermöglicht wurde. Dies vereinfacht die Darstellung unterschiedlicher Szenen oder Szenenausschnitte, die von verschiedenen Kameras beobachtet werden. Als positiver Seiteneffekt erleichterte diese Abstraktion die spätere Einführung von UI-Elementen in Meilenstein 5.

Die in Abbildung 2.2 dargestellte Demonstration zeigt die Funktionalität der Eingabeverarbeitung, die über die Klasse `InputManager` realisiert wird, die für diesen Meilenstein erweitert wurde. Der `InputManager` ist in der äußersten Anwendungsschicht angesiedelt und liefert der `GameLoop` Informationen über Gamepad-Eingaben, die in Transformationen der dargestellten Objekte umgerechnet werden. Weitere Abstraktionsebenen waren noch nicht vorhanden; Szeneknoten wurden mittels `setScale` und `setTranslation` direkt modifiziert, Farbänderungen durch unmittelbare Aufrufe auf den mit den Knoten verbundenen `Renderables` realisiert.

In dieser Phase zeigte sich auch, dass der ursprüngliche Entwurf des Rendering-Systems zu komplex war. Es erfolgte eine Restrukturierung, bei der in der resultierenden Hierarchie die Klasse `RenderPrototype` als Wurzelement [11, S. 128] für *Shader*- und *Mesh*-Daten dient, um eine effizientere Wiederverwendung solcher Instanzen zu ermöglichen (siehe Abbildung 2.3). `RenderPrototypes` können von mehreren `Renderables` geteilt werden;

Abbildung 2.2.: Oberfläche der *Game Controller Input Demo*. Der Szenegraph enthält verschiedene geometrische Primitive, deren Farbintensität bzw. Skalierung in Abhängigkeit von den Controller-Eingaben variiert. (Quelle: eigene Aufnahme)

optionale, individuelle Anpassungen (beispielsweise der *Uniform Variablen* [9, S. 117-139]) werden durch die Schnittstellen der `Renderable`-Klasse ermöglicht: Somit kann der extrinsische Zustand eines Objekts zur Repräsentation grafischer Informationen über kompakte *structs* angepasst werden [6, S. 196-197].

Mit diesem Meilenstein wurde das Modul `helios.engine.game` zusammen mit der Klasse `GameWorld` eingeführt. Diese fungiert als zentraler Container für die Verwaltung aller in der Spielwelt befindlichen *GameObjects*, wobei die Umsetzung zu diesem Zeitpunkt noch stark von einem klassischen OOP-Ansatz geprägt war, wie das in Listing 2.1 dargestellte Interface verdeutlicht.

```
1 void update(float deltaTime) noexcept;
2 void addGameObject(std::unique_ptr<GameObject> gameObject);
3 GameObject* find(const Guid& guid);
```

Listing 2.1: Auszug aus dem Interface der `GameWorld` aus Meilenstein 2. Die Aktualisierung der Spielobjekte erfolgte hier noch über eine zentrale `update`-Methode, die innerhalb der `GameLoop` aufgerufen wurde. Der Zugriff auf die `GameObjects` geschah hashbasiert über ihren jeweiligen *Globally Unique Identifier (GUID)*.

Obwohl die API auch im finalen Zustand eine ähnliche Semantik beibehält, weicht deren interne Implementierung stark von der hier beschriebenen Umsetzung ab: Auf hashbasierte Zugriffe über `std::unordered_map` wird im Engine-Modul inzwischen weitgehend verzichtet, und die Aktualisierung der `GameObjects` wird über zustandsabhängige Phasen (*Phase*) und Pässe (*Pass*) mit individuellen *Commit Points* über die `GameLoop` realisiert (siehe Abschnitt 2.4).

Weitere Implementierungen in diesem Meilenstein betrafen unter anderem:

- die Integration von *Dear ImGui* [12] zur einfacheren Auswertung von Log-Nachrichten und zur gezielten Konfiguration von `GameObject`-Parametern zur Laufzeit (siehe Abbildung 2.4),
- die Einführung einer spezialisierten `SceneNode` als `CameraSceneNode` mit `lookAt`-Implementierung [13, S. 128-129]; außerdem eine Bitmaske zur Auswahl der in Eltern-Kind-Beziehungen zu vererbenden 3D-Transformationsdaten von Szeneknoten (Skalierung, Rotation, Translation).

2.3. Meilenstein 3: Entities. Components. Systems.

Mit dem für Meilenstein 3 geplanten Funktionsumfang standen die Umsetzung der Spielphysik und der Feuermechaniken im Fokus.

Abbildung 2.3.: Design des **Renderable** in Meilenstein 2 (unten) im Vergleich zum ersten Entwurf (oben). Das Konzept, wiederverwendbare und zustandslose Basisobjekte für visuell identische Instanzen zu nutzen, wurde beibehalten, jedoch strukturell in **RenderPrototype** als zentrales Objekt überführt. Individuelle Anpassungen von **Mesh**- bzw. **Material**-Eigenschaften lassen sich weiterhin vornehmen, allerdings durch präziser voneinander abgegrenzte Schnittstellen innerhalb der **Renderable**-Spezialisierungen. Der Entwurf trägt noch die stark objektorientierten Design-Entscheidungen der frühen Entwicklungsphase. (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 2.4.: Die *Spaceship Control Demo* aus Meilenstein 2 setzt die Steuerung des Spielerschiffs (gelb) um. Die ImGui-Overlays erlauben es, spielspezifische Parameter zur Laufzeit zu manipulieren, darunter Beschleunigung, Geschwindigkeit und die Kameraposition. Zudem ist die Einstellung der *Dead Zone* zur Kompensation von Stick-Drift eines angeschlossenen Gamepads möglich. In der aktuellen Version ist das Overlay mittels der *Caret*-Taste (U+005E ^) aktivierbar. (Quelle: eigene Aufnahme)

Die Anforderungen an Physik- und Waffensysteme machten jedoch schnell deutlich, dass ein klassisch objektorientierter Entwurf zu unerwünscht tiefen Vererbungshierarchien führen würde. Im Hinblick auf die angestrebte Performance erschienen die damit verbundenen Laufzeitkosten, insbesondere virtuelle Funktionsaufrufe und die durch das *runtime dispatching* [14] bedingten *VTable-Lookups* [15, S. 161-164] [16, S. 55], mit dem Wunsch nach einer möglichst effizienten Implementierung nicht vereinbar.

```
1 Transform* transform_;  
2 vec3f position_{};  
3 GameObject& setScale(const vec3f& scale) noexcept;  
4 GameObject& setRotation(const mat4f& rotation) noexcept;
```

Listing 2.2: Auszug aus dem Interface des `GameObject` (Stand Meilenstein 2). Die gleichzeitige Verwendung einer spielweltbasierten `position` und der `translation` aus dem Szenegraph weist bereits auf eine doppelte Zustandsrepräsentation hin. Die inkonsequente Trennung sorgte in späteren Meilensteinen für Synchronisations- und Zuständigkeitskonflikte beim Hinzufügen weiterer transformationsbasierter Systeme.

Um den Aufwand zu reduzieren und sich im Sinne des *Tracer Bullet Development* [17, S. 50-55] schrittweise den Anforderungen zu nähern, wurde entschieden, die Physik- und Transformationskomponenten aus dem `GameObject` zu extrahieren (siehe Listing 2.2). Dieses wurde fortan, dem bereits zitierten *Composition First*-Ansatz folgend, als reiner Komponenten-Container aufgefasst und markierte damit den ersten Schritt in Richtung eines datenorientierten Ansatzes [18]: Insgesamt entspricht die Umsetzung damit einem *Compound Object* [19, S. 88], wie es in ähnlicher Form auch in Unity zu finden ist [20]; weitere, mit der ECS-Architektur einhergehende Änderungen dieses Designs werden in Abschnitt 3.2 beschrieben.

Steuerung des Verhaltens über Systeme

Physik und Feuermechaniken wurden als eigenständige Systeme betrachtet, die in der `GameLoop` - die zu diesem Zeitpunkt noch als einfache `while`-Schleife ohne eigene Logik implementiert war - über einen zentralen Aufruf von `GameWorld::update(float delta)` aktualisiert werden. In Meilenstein 3 iterierten diese Systeme über alle `GameObjects` und prüften das Vorhandensein entsprechender Komponenten (u. a. `ShootComponent`, `Move2DComponent`) sowie deren Zustand, um diese bei Bedarf zu aktualisieren.¹

Mit diesem Meilenstein erfolgte auch die Veröffentlichung der *Spaceship Shooting Demo* (siehe Abbildung 2.5). Diese beinhaltete neben einem für *Twin-Stick-Shooter* typischen

¹Diese Form der Iteration über einen Vektor von `unique_ptr`, verbunden mit ständigen Typprüfungen, erwies sich als performancekritisch - eine Laufzeitmessung geben wir in Abschnitt 3.2 an.

Steuerungs-Layout [21] auch das in den Anforderungen genannte *Grid*, das als visuelle Referenz für die Schiffsbewegung relativ zum Level dient. Das Grid-Layout orientiert sich an *Geometry Wars 3* (Spielmodus *Evolved Classic*) und besitzt 29 Zellen in *x*-Richtung sowie 19 Zellen in *y*-Richtung. Die Größe einer Zelle entspricht der *Bounding Box* des Spielerschiffs und beträgt 5×5 Meter.²

Abbildung 2.5.: Screenshot der *Spaceship Shooting Demo* aus Meilenstein 3. In der dargestellten Szene feuert das Spielerschiff Projektile, die über Ellipsen repräsentiert werden. Das Rendering der geometrischen Primitive erfolgt über den OpenGL-GL_LINE_LOOP-Modus. (Quelle: eigene Aufnahme)

Spawn, Despawn und Pooling von Projektilen

Um die Performance beim Feuern der Projektile zu stabilisieren, wurde ein frühes *Pooling*-Verfahren eingeführt, damit zur Laufzeit keine *Heap*-Allokationen für die Erstellung neuer Objekte stattfinden müssen [22, S. 1074-1079]. Ein spezialisiertes *ProjectilePoolSystem* verwaltet dabei die Lebenszyklen der Projektile: Anstatt Objekte bei jedem Schuss neu zu instanzieren und beim Verlassen der Spielwelt zu zerstören, werden despawnte Projektile deaktiviert und für spätere Schussereignisse wiederverwendet. Dabei prüft das System in jedem Frame, ob die Bounding Box der Spielwelt noch die *Axis-Aligned Bounding Box* (*AABB*) eines Projektils einschließt. Im negativen Fall wird das Projektil entfernt und zurück in den Pool gelegt.

²Maßeinheiten werden in der Klasse `helios::core::units::Unit` definiert. So entspricht beispielsweise `1 HELIOS_SPATIAL_UNIT` 1 m.

Die Logik der Bounds-Prüfung und die Anwendung der gewünschten Reaktion wurde später in das `LevelBoundsBehavior`-System überführt, das gleichzeitig ein konfigurierbares Verhalten pro `GameObject` berücksichtigt, so zum Beispiel `Reflect` (mit oder ohne Restitutionskoeffizient), `Despawn` (wie im hier gezeigten Fall) oder `Stick` (bleibt am Zielobjekt haften).

Das Pooling-Konzept wurde in späteren Iterationen der Engine weiter ausgebaut, wofür ein eigenes *Runtime*-System geschaffen wurde (siehe Abschnitt 3.3.2). Während das initiale Pooling-System Projektile noch als eigenständige `GameObjects` verwaltet - wodurch sich N Projektil-Objektinstanzen mit jeweils M Komponenten ergeben - basiert das spätere Verfahren auf *Sparse Sets*. Hierdurch werden die Daten komponentenweise zusammengefasst; die Anzahl der in diesem Kontext separat verwalteten Speicherstrukturen reduziert sich damit im Wesentlichen auf die Anzahl der M verschiedenen Komponententypen. Abschnitt 3.2 liefert hierzu detailliertere Ausführungen.

2.4. Meilenstein 4: Spawning und Kollisionserkennung

Meilenstein 4 sah die Fertigstellung eines *Vertical Slice* [23, S. 701] vor, in dem die wichtigsten Regeln und Mechaniken des Spiels implementiert werden sollten.

Da sich die vorherigen Meilensteine vor allem auf die technische Umsetzung des Framework-Grundgerüsts konzentriert hatten, sah sich die Entwicklung zu diesem Zeitpunkt mit der Herausforderung konfrontiert, die mit Meilenstein 3 begonnenen und zunehmend komplexer werdenden Spielmechaniken zu integrieren. Dies machte eine umfassende Umstrukturierung der Codebasis erforderlich. Abgeschlossen werden konnte der Meilenstein schließlich auch mit einer `GameLoop`-API, die eine klarere Strukturierung der verschiedenen Systeme innerhalb einer Frame-Iteration erlaubt. Insgesamt wurden in diesem Meilenstein folgende Konzepte umgesetzt:

- Einführung des `Manager`-Konzepts als Orchestrator spezifischer Subsysteme (siehe Abschnitt 3.3.2).
- Entwurf einer *phasenbasierten* `GameLoop`, die mit verschiedenen Pässen und Commit Points klare Schnittstellen für Systemübergänge definiert (siehe Abschnitt 3.3.5).
- Implementierung von `CommandHandler` und `CommandBuffer`, die nach dem *Push-Pull*-Prinzip verschiedene Phasen der `GameLoop` zum Nachrichtenaustausch nutzen können (siehe Abschnitt 3.3.4).

Die bereits erwähnte Umstrukturierung der Codebasis hatte indes auch Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess: Die im Prototyp-Dokument erwähnte strikte Trennung in *Module Interface Units* und *Implementation Units* [24, S. 211-213] wurde zugunsten eines verbesserten Refactoring-Workflows aufgegeben. Die Implementierungen wurden

in die eigentlichen *Interface Units* zurückgeführt (*Header-only-Ansatz* [25, S. 279]). Ein wesentlicher Grund hierfür war das im Rahmen der iterativen Entwicklung typische Refactoring. Die Aufteilung führte trotz ausreichender IDE-Unterstützung³ zu einer spürbaren kognitiven Last: Häufige Kontextwechsel bei der Navigation durch die Quelldateien verzögerten die Anpassung von Schnittstellendefinition und zugehöriger Implementierung.⁴ Die Auswirkungen auf die Kompilierzeit wurden im Projektkontext als vernachlässigbar eingestuft, wobei eine belastbare Messung an dieser Stelle aussteht.

Expression Builder für das Spawn-System

In dieser Phase erfolgte außerdem eine logische Trennung engine-intrinsischer Funktionen, und zwar zwischen Laufzeitsystemen und Modulen, die für Spielmechaniken verantwortlich sind. Zudem wurde ein *policy-basiertes* System für Spawning und Despawning eingeführt, das auf dem im *runtime*-Modul platzierten Spawn-System von *helios* aufsetzt. Dieses wurde im weiteren Verlauf ausgebaut und kann mithilfe einer *Domain Specific Language* (DSL) konfiguriert werden, um eine semantische Konfiguration von Spawn-Logiken in Verbindung mit Prefab-Pools vorzunehmen.

Der in diesem Zusammenhang implementierte *Expression Builder* [28, S. 343-350] erlaubt die Konfiguration von GameObjects wie Spielern, Gegnern, Projektilen und Spielfiguren. Mit dieser *Factory* lässt sich der Code zur Spielweltkonfiguration einfacher und lesbarer halten. Außerdem müssen semantische Details nicht in der abstrakteren Implementierung aufgenommen werden (siehe Listing 2.3).

```
1 auto blueEnemyPrefab = GameObjectFactory::instance()
2   .gameObject()
3   .withCollision([](auto& cb) {
4       cb.collission()
5         .layerId(CollisionId::Enemy)
6         .useBoundingBox()
7         .onSolidCollision(Player, Despawn)
8         .onSolidCollision(Projectile, Despawn);
9   })
10  .withAi([&](auto& aib) {
11      aib.chasing()
12        .target(shipGameObject.entityHandle())
13        .seekInterval(0.05f);
14  })
```

³CLion, <https://www.jetbrains.com/clion>, Abrufdatum 13.03.2026

⁴Studien zu kognitiver Last in der Softwareentwicklung finden sich unter anderem bei Helgesson et al. [26], die Entwicklerwerkzeuge als Belastungsfaktor identifizieren, sowie bei Gonçalves et al. [27], die Auswirkungen kognitiver Belastung auf die Arbeitsqualität untersuchen.

```
15     .make ();
```

Listing 2.3: Auszug aus dem Code zur Konfiguration des *Blue Enemy*, einem rhombusförmigen Gegnertyp, der 30 Sekunden nach Spielbeginn in der *Collision Detection Demo* spawnt und eine Komponente zum Verfolgen des Spielers besitzt (*ChaseComponent*).

Dem Code in Listing 2.3 ist die *Vanilla*-Konfiguration eines *GameObject* gegenübergestellt (siehe Listing 2.4). Die Gruppierung von Komponenten hinter einfacher lesbaren Methoden, die über ein *Fluent Interface* [29] realisiert wurden, reduziert den Quellcode zwar nicht wesentlich, macht ihn aber intuitiv verständlicher.

```
1 auto shipGameObject = std::make_unique<GameObject>();
2 shipGameObject->add<SceneNodeComponent>(spaceshipSceneNode);
3 shipGameObject->add<TwinStickInputComponent>();
4 // ... weitere Komponenten
```

Listing 2.4: Konfiguration eines Spieler-Objekts ohne DSL.

Grid-basierte Kollisionserkennung

Eine weitere fachliche Vertiefung fand in diesem Meilenstein mit der Implementierung des Kollisionssystems statt. Dieses basiert auf *Spatial Partitioning* [30, S. 18], um die Anzahl der zu prüfenden Kollisionen zu reduzieren. Abschnitt 3.2.4 widmet sich der Implementierung des Systems.

2.5. Meilenstein 5: ECS und UI-Architektur

Ziel von Meilenstein 5 war die Umsetzung und Integration von Gameplay-Mechaniken in das zugrunde liegende Framework.

Da *helios* zum Ende des vorangegangenen Meilensteins bereits sehr stabil lief, wurde die mit Meilenstein 3 eingeleitete gedankliche Umstellung auf eine ECS-Architektur nun auch praktisch vollzogen.

Wir sahen hier zunächst Bedarf, die Datenhaltungsschicht der *GameWorld* umzustrukturieren, was ein Entkernen der direkt verwalteten *GameObjects*, der *Manager*-Klassen sowie der *CommandHandler* und *CommandBuffer* bedeutete. Gemessen an dem konzeptionellen Bruch, den die Einführung des ECS-Konzepts in das Projekt mit sich brachte, musste vergleichsweise wenig an der öffentlichen API angepasst werden: Die Änderungen beschränkten sich weitgehend auf die tieferen, gekapselten Schichten; die öffentlichen Schnittstellen von *GameWorld* und *GameObject* blieben weitestgehend unverändert.⁵

⁵Die Stabilität der API führen wir an dieser Stelle auf die bereits im Prototyp-Dokument beschriebenen

Abbildung 2.6.: Meilenstein 4 beinhaltete die Veröffentlichung der *Enemy Spawn* und *Collision Detection Demo*, die jeweils die Funktionalität des Spawn-Systems und der Kollisionsbehandlung demonstrieren. Der Bildausschnitt zeigt die Spielerfigur (gelb) und die drei verschiedenen Gegnertypen des Spiels. Die rhombusförmigen Gegner besitzen eine Chase-Komponente und aktualisieren ihre Bewegungsrichtung in Abhängigkeit von der Position des Spielers. (Quelle: eigene Aufnahme)

Ein hoher Migrationsaufwand entstand jedoch durch den Austausch der bislang in *helios* verwendeten GUIDs zur Identifikation von Spielobjekten, die sich durch alle Schichten der bisher umgesetzten Engine und ihrer Subsysteme zogen. Da diese GUIDs nun durch einen `EntityHandle` ersetzt werden mussten, fanden zahlreiche Änderungen über viele Dateien hinweg statt. Die Refactoring-Tools der IDE halfen dabei, dies in annehmbarer Zeit durchzuführen.

Anstelle der Änderungen in der Datenhaltung erwies sich in diesem Meilenstein die Integration eines *User Interface* als weitaus folgenreicher.

UI-Elemente als Scope Creep

Das für die Steuerung des Spiels notwendige User Interface in Form eines *Heads-Up-Displays (HUD)* sollte Menüoptionen zum Starten, Pausieren und Beenden des Spiels erhalten. Die Fertigstellung verzögerte sich hierdurch wesentlich [32, S. 274]. Um die Aufwände gering zu halten, folgten wir bei der Textdarstellung dem Ansatz von de Vries, der die Anzeige von Text als Glyph-Rendering mittels FreeType [33] in [34, S. 449-457] demonstriert. In *helios* erfolgt das Text-Rendering, nachdem die Meshes von der Rendering-Pipeline verarbeitet wurden. Texte werden dabei als spezialisierte *Renderables* behandelt, die neben der Zuordnung der Font-Ressource auch die Konfiguration von Skalierungsfaktor und Textfarbe erlauben.

Eine semantische Erweiterung des bisher primär als (inter-)aktiv verstandenen `GameObject`-Begriffs ergibt sich durch die Behandlung von Texten als eben solche Objekte. Auch diese sind bei *helios* nun in der `GameWorld` verankert, wodurch wir eine weitere Abstraktionsschicht einsparen können (siehe Listing 2.5). Komponenten, die für die Anzeige benötigte Daten besitzen (z. B. Anzahl der Spielerleben, `ScorePool`-Ids oder Timer), werden über ein einfaches Binding-System pro `GameLoop`-Iteration abgefragt und in die Anzeige integriert.

```
1 auto scoreText = GameObjectFactory::instance()
2   .gameObject(gameWorld)
3   .withRendering([&](auto& rnb) {
4       rnb.textRenderable()
5         .formattedAsNumber("Score: {:.0f}")
6         .fontScale(1.0f)
7         .color(helios::util::Colors::WhiteSmoke);
8   })
9   .withObserver([&](auto& ob) {
10      ob.observe()
11        .runningScore(ScorePoolId{"PlayerOne_ScorePool"});
12   })
13   .withUiTransform([](auto& tb) {
```

SOLID-Prinzipien und die konsequente Kapselung von Funktionalitäten zurück, ganz im Sinne des *Information Hiding* [31].

```

14         tb.transform()
15         .pivot(Anchor::TopRight)
16         .anchor(Anchor::TopRight)
17         .viewport(ViewportId{"hudViewport"})
18         .offsets({60.0f, 50.0f, 0.0f, 0.0f});
19     });

```

Listing 2.5: Implementierung eines einfachen Score-Textes, der die Punktzahl des Spielers anzeigt. UI-Elemente werden analog zu aktiven, mit der Spielwelt verbundenen Objekten modelliert und entsprechend konfiguriert.

Neben der Textanzeige erforderte die Umsetzung der Spielmenüs außerdem eine Auswertung von Spielzuständen. Hierbei greifen wir auf endliche Automaten zurück. Die Implementierungen in dem Modul `helios.engine.state` folgen dabei einem generischen Muster auf Basis von Templates.⁶ Damit konnte die GameLoop um die Möglichkeit erweitert werden, einzelne Systeme basierend auf Zuständen zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren.

Weitere in diesem Meilenstein hinzugefügte Features sind weniger architektonischer Natur, sondern betreffen überwiegend Gameplay-Mechaniken, unter anderem die Einführung von *Timer*-Systemen für zeitbasierte Level sowie die Umsetzung einer Spielerleben-Mechanik und eines *Game Over*-Zustands.

⁶Damit ist die Definition weiterer Zustandsautomaten möglich, um beispielsweise hierarchische Automaten für komplexere Spielsteuerungen realisieren zu können (siehe Abschnitt 3.3.3).

Abbildung 2.7.: Die verschiedenen Bildschirmansichten der *Scoring Demo*: Titelbildschirm, In-Game-Ansicht mit HUD, Pause und Game Over (von oben links im Uhrzeigersinn). (Quelle: eigene Aufnahme)

3. Architektur

“Who are YOU?” said the Caterpillar.

“I - I hardly know, sir, just at present - at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then.”

[3]

Der Abschnitt betrachtet einige ausgewählte Kernkonzepte der Architektur. Wir beginnen mit der Strukturierung der Engine und geben einen Überblick über das Datenhaltungskonzept der Sparse Sets als Grundlage der ECS-Architektur. Darauf aufbauend betrachten wir abschließend die Laufzeitschicht der Engine.

3.1. System-Layering und Modulstruktur

3.1.1. Strukturierung des Engine-Kerns

Die Strukturierung der Engine folgt der im Prototyp-Dokument beschriebenen Unterteilung in Module und orientiert sich weitgehend an einem *by-feature, by-layer*-Ansatz, wie in Abbildung 3.1 dargestellt.

Die Unterteilung der Module gestaltet sich dabei wie folgt:

- **builder/**: Stellt *Builder*-Klassen für Spawn-Systeme und GameObjects bereit. Diese basieren auf Expression Builder, Fluent Interfaces sowie einer DSL, um die Konfiguration von Fachobjekten aus einem hohen Abstraktionsgrad in einen intuitiveren Kontext zu überführen.
- **common/**: Enthält allgemeine Hilfsklassen, die vor allem von **mechanics** und **modules** genutzt werden, darunter spielspezifische Kontextklassen für systemübergreifende Informationen.

```

./engine
├── builder/
├── common/
├── core/
├── ecs/
├── mechanics/
├── modules/
├── runtime/
└── tooling/

```

Abbildung 3.1.: Struktur des `engine`-Moduls von *helios*.

- `core/`: Stellt fundamentale Datentypen und Objekte zur Verfügung, die für den Betrieb der Engine benötigt werden, wie beispielsweise `Units`, in der das metrische System für *helios* definiert ist.
- `ecs/`: Implementiert die Kernkomponenten der ECS-Architektur, darunter den `EntityManager`, die `GameObject`-Fassade und die `SparseSet`-Datenstruktur.
- `mechanics/`: Implementiert Komponenten, Systeme, Datentypen und Nachrichtenobjekte für spezifische Spielmechaniken (z. B. Eingabeverarbeitung, Gesundheits- und Schadenslogik sowie Punktesysteme).
- `modules/`: Stellt Subsysteme mit einer höheren Nähe zum Engine-Kern bereit. Dazu zählen Domänen wie `ai`, `physics` und `rendering`, die hierdurch auch die Infrastruktur für Gameplay liefern.
- `runtime/`: Beinhaltet laufzeitnahe Kernsysteme wie `messaging`, `gameloop` und `world`. Diese C++-Module enthalten neben Datenstrukturen auch *Manager*-Klassen. Ihre Implementierung ist weitgehend generisch gehalten; darauf aufbauende Fachlogiken sind in `mechanics` und `modules` ausgelagert.
- `tooling/`: Bildet das Tooling-Layer der Engine. Es enthält aktuell Hilfsklassen zur Erfassung von Performance-Metriken, darunter `FrameStats`. Diese werden pro Frame N diskret aufgezeichnet und den Systemen zur weiteren Verarbeitung in Frame $N + 1$ zur Verfügung gestellt.

Eine schematische Darstellung der Architektur findet sich in Abbildung 3.2.

3.1.2. Namenskonvention für tiefere Schichten

Innerhalb der Module nutzt *helios* zur eindeutigen Identifizierung und technischen Zuordnung der Fachobjekte die folgenden Namenskonventionen zur Verortung von Imple-

Abbildung 3.2.: Logische Gliederung der Engine-Schichten in *helios*. Als Orchestrator und Verwalter kapselt Runtime die Module **mechanics** und **modules**, die domänenspezifische und wiederverwendbare Klassen enthalten und auf der Runtime-Infrastruktur aufbauen. Die Laufzeitschicht nutzt Definitionen und Implementierungen aus **ecs**- und **core**. Das Modul **tooling** realisiert *Cross-cutting concerns* [35] und ist deshalb querschnittlich dargestellt. (Quelle: eigene Darstellung)

mentierungen:

- **commands**: Steuerkommandos, die innerhalb eines Frames von Systemen und Managern generiert werden. Die Verarbeitung erfolgt über **CommandHandler**-Konzepte, auf die in Abschnitt 3.3.4 näher eingegangen wird.
- **components**: Objekte, die fachlich unterschiedliche Zustände eines **GameObjects** repräsentieren. Als primär datenhaltende **structs** konzipiert, können diese Objekte auch Invarianten absichern, etwa durch *Clamping* von Werten. Sie sollten darüber hinaus jedoch kein Verhalten implementieren.¹
- **events**: Nachrichten, die Systeme in Frame N generieren und die von nachgelagerten Systemen im selben Frame oder in Frame $N + 1$ verarbeitet werden können. Im Gegensatz zu **Commands** sind *Events* als Informationsträger konzipiert. Sind deterministische Aktionen gefragt, sollten **Commands** verwendet werden. Die Unterscheidung existiert in *helios* jedoch nur auf semantischer Ebene.
- **systems**: Logikeinheiten, die das Verhalten von **GameObjects** modifizieren, indem sie Komponenten aktualisieren sowie **Commands** und **Events** emittieren.
- **types**: Hilfstypen wie Kontextobjekte [37, S. 182–204] zum Datentransport sowie typisierte Ids zur sicheren Identifizierung von Ressourcen zur Laufzeit.

Während **types**, **events** und **commands** aufgrund ihrer universellen Semantik in verschiedenen Schichten vorkommen, finden sich **systems** überwiegend in den Modulen **mechanics** und **modules**. Ihre Rolle ist untrennbar mit dem ECS-Kern in *helios* verbunden; ihre Ausführung erfolgt primär über die in **runtime** definierten Laufzeitsysteme.

¹Im Gegensatz zu unserem Konzept, das auch eine Absicherung von Invarianten berücksichtigt, sehen andere ECS-Architekturen wie *Unity DOTS* vor, dass Komponenten als reine Informationsträger fungieren: Invarianten werden dort in den Systemen abgesichert [36].

```
./mechanics/health/  
├── components/  
│   └── HealthComponent.ixx  
├── events/  
│   ├── HealthChangedEvent.ixx  
│   └── HealthDepletedEvent.ixx  
├── systems/  
│   └── HealthUpdateClearSystem.ixx  
└── types/  
    ├── HealthChangeContext.hpp  
    └── HealthDepletedBehavior.hpp
```

Abbildung 3.3.: Veranschaulichung der Namenskonventionen in *helios* anhand der *health*-Spielmechanik. Die `HealthComponent` beinhaltet Eigenschaften wie einen skalaren HP-Wert sowie Methoden, über die Invarianten abgesichert werden.

3.2. ECS - Das Entity Component System

“Well! I’ve often seen a cat without a grin,” thought Alice;
“but a grin without a cat! It’s the most curious thing I ever saw in my life!”

[3]

helios begann mit einem klassischen, objektorientierten Ansatz. Erst mit zunehmender Komplexität des Projekts und der dadurch wachsenden Anzahl zu organisierender Komponenten und Systeme wurde das Compound Object mit seinem *Array-of-Structures*-Layout, das ein `GameObject` noch in Meilenstein 4 darstellte, zugunsten eines datenorientierten Ansatzes ersetzt: Dieser basiert auf dem *Structure-of-Arrays*-Layout (*SoA* [19, S. 162]) und ist in Abbildung 3.4 der ursprünglichen Lösung gegenübergestellt.

Umfassende Anwendung findet der SoA-Ansatz in *Entity Component Systems*.² Hier wird eine Entität als theoretisches Konzept behandelt und ist im Code ein virtuelles Aggregat aus N verschiedenen Komponenten, die in nach Komponententypen gruppierten Arrays gespeichert werden. Der abstrahierte Archetyp löst sich damit zunächst in eine lose erscheinende Ansammlung unterschiedlicher Komponenten auf. Erst das ECS-System ermöglicht eine konzeptuelle Integration der sich aus diesen Beziehungen ergebenden Fachlichkeit und Verantwortlichkeit.

Abgrenzung des ECS-Begriffs

Als weitere Abgrenzung zu dem in Abschnitt 2.3 eingeführten Compound Object weisen wir an dieser Stelle auf *Fabian* hin, der in [19, S. 84] erklärt, dass bereits ein Compound Object, das dem *Composition over Inheritance*-Prinzip folgt und seine Eigenschaften in einer AoS-Struktur speichert, im Sinne eines ECS verstanden werden kann. Wir verwenden den Begriff im Folgenden jedoch im Kontext eines SoA-Layouts: Dies impliziert auch die Anforderung, die Daten für verschiedene Zugriffsarten effizient im Speicher anzuordnen, und geht damit über die reine Konzeption von Objekten und Eigenschaften hinaus.

Die Idee hinter ECS liegt in der Trennung von Daten und Verhalten und hat in der Spielentwicklung prominente Vertreter, darunter das bereits erwähnte *Unity DOTS* sowie die Open-Source-Projekte *Bevy* (Rust) [38], *EnTT* [39] und *Flecs* [40] (beide

²Bei Gregory findet sich dieser Ansatz unter dem Begriff *property-centric view* [15, S. 1058].

Abbildung 3.4.: Konzeptionelle Darstellung der Evolution des `GameObject` als Compound Object (oben) hin zu einem datenorientierten Ansatz in Meilenstein 5 (unten). Die obere Darstellung verdeutlicht die Vermengung der Verantwortlichkeiten von *Speichern*, *Verwalten* und *Zugriff* auf die `GameObjects` sowie deren Komponenten. Mit der Einführung der ECS-Architektur konnte die Struktur in ein performanteres Modell entkoppelt werden. (Quelle: eigene Darstellung)

C++). Die ECS-Architektur wird jedoch auch in anderen Domänen eingesetzt, in denen eine performante Verarbeitung von Daten relevant ist, etwa bei GPU-beschleunigten, nebenläufigen Batch-Simulationen zum Training von KI-Agenten [41].

Dass eine Game Engine auch ohne ECS populär und performant sein kann, zeigt unterdessen *Godot*. Die Entwickler begründen den Verzicht auf eine solche Implementierung damit, dass die überwiegende Mehrheit der Spiele dies nicht benötige, die Engine aber entsprechende Hilfswerkzeuge bereitstelle, falls dieser Bedarf doch entstehen sollte: “The vast majority of games do not need this and Godot provides handy helpers to do the job for most cases when you do.” [42].

ECS als Entwurfsentscheidung

Ziel von *helios* ist es, alle Systeme, die innerhalb eines Frames angesteuert werden, ohne Vererbung zu implementieren, sofern Vererbung bedeuten würde, dass fachliches Verhalten in einer Elternklasse liegt. Hierzu sehen wir die ECS-Architektur als geeignetes Mittel, um eine Trennung von Daten und Verhalten zu gewährleisten.

Sparse Sets als Speicherlayout-Strategie

Prozessoren moderner Computersysteme verfügen über CPU-nahe Caches³, auf die etwa 10- bis 100-mal schneller zugegriffen werden kann als auf den Hauptspeicher [43, S. 5] [44, S. 79]. Der Cache dient als Speicher für Daten, auf die eine CPU während der Programmausführung häufig zugreifen muss. Dies erfolgt in Form zusammenhängender Speicheradressen, sogenannter *Cache Lines*, die typischerweise 32 bis 64 Byte große Blöcke umfassen [45, S. 531]. Gelingt es, konzeptionell zusammenhängende Daten auch in physisch zusammenhängenden Speicheradressen abzulegen, profitiert ein Programm von diesen dichten (*dense*) Layouts. Dem liegt die allgemeine Hypothese zugrunde, dass ein Programm, das auf Daten an Speicheradresse 0×01 zugreift, in einem darauffolgenden Verarbeitungsschritt auf zusammenhängende Daten an Adresse 0×02 zugreifen wird.

Durch geschickte Speicherlayouts können performancekritische Anwendungen unnötige Zugriffe auf den Hauptspeicher vermeiden. Diese um Größenordnungen langsameren Zugriffe erfolgen dann, wenn ein angefordertes Speicherwort nicht im Cache gefunden und dadurch ein *Cache Miss* ausgelöst wird.

Erste Iterationen von *helios* begünstigten diese Cache Misses, da die `GameWorld` die enthaltenen `GameObjects` über

```
std::vector<std::unique_ptr<GameObject>>
```

verwaltete. Ein `GameObject` wiederum verwaltete seine assoziierten Komponenten analog über

```
std::vector<std::unique_ptr<Component>>
```

³Unterteilt in sogenannte *Level* (L1, L2, L3), um Cache-Hierarchien abzubilden. Diese unterscheiden sich voneinander in Kapazität und vor allem in Zugriffsgeschwindigkeit.

Iteriert nun ein System über alle GameObjects, um eine bestimmte Komponenteninstanz vom Typ \mathcal{T} zu aktualisieren, muss das System über alle Objekte laufen und gleichzeitig einen teuren *run-time type information*-Cast (*RTTI*-Cast) auf den Komponententyp \mathcal{T} ausführen. Für den performancekritischen *Hot Path* entstehen zudem durch *Pointer Chasing* [46] ($\text{world} \rightarrow \text{gameobject} \rightarrow \text{component}$) unverhältnismäßig teure Operationen (siehe Listing 3.1).

```

1 for (auto& go : gameWorld.gameObjects()) {
2     if (go->guid() != guid) {
3         continue;
4     }
5     for (const auto& component : go->components()) {
6         if (auto* comp = dynamic_cast<A*>(component.get())) {
7             return comp;
8         }
9     }
10 }

```

Listing 3.1: Codebeispiel für die Iteration über alle GameObjects, um Komponenten eines bestimmten Typs \mathcal{T} zu finden (Meilenstein 3). Die Implementierung begünstigt *Cache Misses*, da die angefragten Daten nicht in zusammenhängenden Speicherbereichen liegen.

In *helios* nutzt das ECS-System den *EntityManager*, der einen Vektor mit Zeigern auf Sparse Sets verwaltet, die gemäß dem SoA-Ansatz jeweils Komponenten eines Typs \mathcal{T} vorhalten. Da Komponenten ausschließlich in diesen Strukturen gespeichert werden, ergibt sich eine dichte Anordnung innerhalb dieser komponententypspezifischen Arrays. Der Zugriff auf ein solches *Sparse Set*, das den Komponententyp \mathcal{T} repräsentiert, erfolgt in konstanter Zeit $\mathcal{O}(1)$:

```
auto* sparseSet = EntityManager::getSparseSet<T>()
```

Das übergebene Template-Argument wird dabei intern über einen entsprechenden *TypeIndex* in einen *size_t*-Wert umgewandelt. Insgesamt kann damit die oben dargestellte Implementierung vereinfacht werden, wie in Listing 3.2 dargestellt.

```

1 auto gameObject = gameWorld.find(entityHandle);
2 if (!gameObject) {
3     return nullptr;
4 }
5 return gameObject->get<T>();

```

Listing 3.2: Zugriff auf eine Komponente eines GameObjects mit der ECS-Implementierung in *helios* (Meilenstein 5).

Da fortlaufende Speicherbereiche im Cache vorgehalten werden, kann auch die Iteration über Komponenten gleichen Typs beschleunigt werden. Dies ist gerade bei Game Engines von Bedeutung, wenn tausende Objekte im Hot Path aktualisiert werden müssen, beispielsweise bei Physiksystemen, die die Translationen beteiligter Objekte anhand ihrer jeweiligen `TransformComponent` aktualisieren.

```

1 auto* components = gameWorld.entityManager().getSparseSet<
    TransformComponent>();
2 for (auto& cmp : *components) {
3     cmp->translate(vec3Position);
4 }

```

Listing 3.3: Codebeispiel für die Iteration über ein komponententypspezifisches Sparse Set.

Zur Realisierung der hierzu notwendigen dichten Speicherlayouts wird innerhalb der Sparse Sets ein *Sparse Array* und ein *Dense Array* verwendet, wobei die Indizes des Sparse Arrays den Ids der eigentlich gespeicherten Objekte entsprechen. Ein Eintrag innerhalb des Sparse Arrays enthält den Index des zugehörigen Elements im Dense Array, in dem die Nutzdaten - also die Komponente vom Typ \mathcal{T} - gespeichert sind (siehe Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5.: Prinzip der Sparse Set-Datenstruktur. Oben ist das Sparse Array dargestellt, das Einträge für GameObjects mit der Id 1, 3, 2, 42, 118, 119 enthält (in dieser Einfügereihenfolge). Die in dem Array gespeicherten Werte entsprechen der Position im Dense Array (unten), an denen die eigentlichen Komponenten des Typs \mathcal{T} gespeichert sind. Spätere Löschooperationen werden zusätzlich über eine Abbildung von Dense- zu Sparse-Indizes unterstützt (nicht abgebildet): Die dichte Anordnung kann beibehalten werden, indem das letzte Element des Dense Arrays an die Position des gelöschten Elements geschoben wird; im Anschluss findet eine Neuordnung der Indizes statt. (Quelle: eigene Darstellung)

Dies erlaubt einen elementweisen Zugriff in $\mathcal{O}(1)$ für eine bestimmte Id, und durch die fortlaufende Indexierung ergeben sich die gewünschten dichten Speicherlayouts, die eine Iteration in $\mathcal{O}(N)$ ohne teure RTTI-Casts ermöglichen.

Mit dem vorherigen Design des `GameObject` als Compound Object ergaben sich statt eines dichten Speicherbereichs viele verstreute Speicherbereiche auf dem Heap. Dies ist für die einzelnen Iterationen der GameLoop nicht optimal, da bei 120 FPS nur ca. 8,3 ms für alle Operationen und Berechnungen der verschiedenen Systeme zur Verfügung stehen, inklusive der Kommunikation mit der GPU.

Die Tabelle 3.1 sowie die Abbildungen 3.6 und 3.7 stellen die beiden Implementierungen vergleichend gegenüber.⁴ Dabei zeigt sich deutlich, dass die SoA-Implementierung besser skaliert, was sich in einem über die verschiedenen Problemgrößen hinweg nahezu konstanten Durchsatz widerspiegelt, während die AoS-Implementierung mit wachsender Anzahl von Entitäten deutlich an Durchsatz verliert.

Insgesamt ist ein ECS somit nicht nur ein Paradigma zur Trennung von Verhalten und Daten, sondern entfaltet seine Stärke vor allem dann, wenn die Daten effizient im Speicher angeordnet werden, wie auch *Cox et al.* in [47] zeigen.

Weitere Verbesserungen des Durchsatzes können über *Archetypes* oder *Chunks* [48] erreicht werden, um den Zugriff auf häufig benötigte Kombinationen von Komponenten zu beschleunigen. Außerdem lassen sich über die Anordnung der Daten innerhalb der structs Verfeinerungen des Speicherlayouts erreichen, wie Gregory in [15, S. 159-161] beschreibt.

3.2.1. EntityHandle als virtuelles GameObject

Mit der Einführung des ECS wird unter einem `GameObject` in *helios* ein abstraktes Konzept einer Entität verstanden, die zur Laufzeit aktiv an den Spielmechaniken beteiligt ist. Die Implementierung der Klasse `GameObject` als konkrete Datenstruktur entfällt hierbei; sie fungiert als virtuelle Abstraktion, die lediglich ein 8 Byte großes `EntityHandle` kapselt (siehe Abbildung 3.8).

Von diesem Handle werden 4 Byte für die als `uint32_t` typisierte `EntityId` verwendet, während die verbleibenden 4 Byte für eine ebenfalls so typisierte `VersionId` reserviert sind. Diese `VersionId` repräsentiert einen Generationsindex, der die sichere Wiederverwendung von `EntityIds` ermöglicht. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um die dichte Anordnung innerhalb der durch die Sparse Sets realisierten Arrays zu ermöglichen.

Das `EntityHandle` als zusammengesetzter Schlüssel aus `EntityId` und `VersionId` folgt dem Konzept des *Generational Indexing* [49].⁵ Anschaulich lässt sich ein solches Handle mit dem Schema einer Datenbank vergleichen, in der eine Tabelle ausschließlich Schlüssel (die *EntityHandles*) zur Referenzierung von Einträgen anderer Tabellen (die Sparse Sets) enthält.

⁴Der Quellcode der Benchmarks findet sich in Anhang B.

⁵Datencontainer, die solche Daten speichern, werden auch als *Slot Maps* bezeichnet [50].

Benchmark	Objekte	Desktop [M O/s]		Laptop [M O/s]	
		MS 3	MS 5	MS 3	MS 5
HasComponent	100	81,45	232,73	32,58	127,43
	200	71,77	238,93	31,86	127,43
	500	68,27	234,63	30,50	127,43
	1 000	66,68	235,98	25,49	127,43
	2 000	67,07	234,06	22,94	127,43
	5 000	55,57	229,75	22,76	127,09
	10 000	45,51	235,99	22,47	127,43
	20 000	43,44	234,06	18,62	127,43
	50 000	38,87	238,14	9,41	127,43
GetComponent	100	70,27	188,63	31,86	102,40
	200	72,40	186,18	31,17	103,88
	500	61,00	187,40	29,87	102,77
	1 000	66,68	200,00	25,65	101,67
	2 000	68,59	190,51	22,94	102,58
	5 000	54,31	187,40	22,76	101,67
	10 000	45,52	188,63	21,97	101,68
	20 000	44,95	190,51	18,20	100,25
	50 000	42,67	191,64	9,70	102,76
GetMultipleComponents	100	29,68	65,16	11,95	36,66
	200	28,67	67,07	11,85	37,73
	500	27,73	65,16	11,54	35,84
	1 000	27,70	65,16	10,86	36,67
	2 000	27,31	66,68	10,50	36,76
	5 000	22,05	65,16	10,39	35,40
	10 000	22,22	65,16	10,24	36,66
	20 000	21,24	68,27	8,53	36,76
	50 000	18,53	65,16	6,40	35,41
HasComponent_Absent	100	60,62	426,67	24,13	256,46
	200	56,66	411,07	23,31	256,00
	500	51,94	416,74	22,76	248,89
	1 000	51,94	424,77	18,82	254,86
	2 000	53,10	420,41	17,81	260,65
	5 000	38,13	416,74	17,94	256,46
	10 000	32,51	415,54	17,78	260,65
	20 000	31,86	420,71	14,82	254,86
	50 000	31,54	416,74	8,53	254,16

Tabelle 3.1.: Vergleich des Durchsatzes komponentenbezogener Operationen zwischen Meilenstein 3 (AoS) und Meilenstein 5 (SoA). Dargestellt sind alle gemessenen Problemgrößen zwischen 100 und 50 000 GameObjects. Es zeigt sich, dass die SoA-Implementierung in Meilenstein 5 auf beiden Systemen deutlich höhere Durchsatzwerte erzielt (gemessen in *Millionen Objekte pro Sekunde*). Gleichzeitig bleibt der Durchsatz über die Problemgrößen hinweg weitgehend konstant, was für lineare Laufzeitkosten spricht. (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 3.6.: Vergleich des Durchsatzes bei zentralen Komponentenoperationen. Mit Umstellung auf den SoA-Ansatz (MS 5) zeigt sich für beide Systeme ein höherer Durchsatz. Auch die in Meilenstein 3 erkennbare monotone Abnahme des Durchsatzes bei steigender Problemgröße bleibt nun aus. (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 3.7.: Vergleich der Dauer zentraler Komponentenoperationen. Das langsamere Laptop-System (oben) kann trotz seiner kleineren Cache-Größen von dem Sparse-Set-Speicherlayout profitieren. (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 3.8.: UML-Klassendiagramm von `EntityHandle`. (Quelle: eigene Darstellung)

Gültigkeit, *stale* Handles und Tombstones

Die referenzierten Komponenten sind nur so lange gültig, wie der zusammengesetzte Schlüssel in der `EntityRegistry` als aktiv (`isValid()`) geführt wird. Ein Handle gilt als ungültig - und ein Eintrag im Sparse Set damit als *stale* - sobald die `VersionId` des Handles nicht mehr mit der aktuell in der Registry hinterlegten Version für den entsprechenden Index übereinstimmt, der die `EntityId` repräsentiert.

Zur Markierung ungültiger Positionen in den Sparse Sets werden sogenannte *Tombstones* verwendet; dadurch lässt sich die Gültigkeitsprüfung effizient gestalten.

Tombstones als Markierung für verworfene Einträge

Ein `EntityTombstone` ist in *helios* eine Konstante vom Typ `size_t` und wird mit dem Wert `std::numeric_limits<size_t>::max()` initialisiert.

Das Konzept ist auch in anderen Bereichen der Softwareentwicklung bekannt, etwa in Datenbanksystemen [51], in denen gelöschte Einträge zunächst markiert werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt physisch zu entfernen.

Verwaltung durch `EntityRegistry` und *Free List*

Die Verwaltung und Neuerstellung von Handles wird durch die `EntityRegistry` auf Anfrage des `EntityManagers` realisiert. Dabei werden innerhalb einer *Free List* bereits gelöschte Ids verwaltet, deren Positionen in den Sparse Sets durch einen *Tombstone* repräsentiert werden. Enthält die *Free List* einen Eintrag, wird für den jeweiligen Index in der Registry die Versionsnummer inkrementiert und anschließend ein neues Handle, bestehend aus Index und aktualisierter Versionsnummer, zurückgegeben. Auf diese Weise können Indizes wiederverwendet und aufgrund der aktualisierten Versionsnummer dennoch von abgelaufenen Indizes unterschieden werden. Sollte die *Free List* keine Einträge enthalten, wird der zugrunde liegende Vektor um einen neuen Eintrag erweitert und mit der Versionsnummer 1 versehen; bei Wiederverwendung der *EntityId* wird die Versionsnummer inkrementiert.

Wertebereich von EntityId

Bei einem Wertebereich von 2^{32} und unter der Annahme, dass theoretisch alle 16 ms (≈ 60 fps) eine neue Version für eine spezifische `EntityId` erzeugt werden müsste, könnte ein entsprechendes Spiel etwa $2^{32} \cdot 0,016$ Sekunden lang betrieben werden, bevor ein Wertüberlauf eintritt. Dies entspricht einer Zeitspanne von knapp 795 Tagen. Ein Wechsel auf `uint64_t` würde den theoretischen Zeitraum bis zu einem Überlauf auf etwa 9 Milliarden Jahre ausdehnen.

Damit ist ein ausreichender Puffer vorhanden, der weitgehend vernachlässigt werden kann, wenn *Object Pooling* eingesetzt wird, um eine ständige Neuerzeugung von Objekten zur Laufzeit zu vermeiden.

3.2.2. Komponenten als Informationsträger

helios verfolgt das Entwurfsziel, keine Funktionalität von Akteuren, die am Hot Path teilnehmen, in Basisklassen auszulagern (siehe Abschnitt 3.2). Aus diesem Grund existiert in *helios* auch keine Komponenten-Basisklasse. Ohnehin wäre dies nicht sinnvoll, da das Verhalten der Komponenten erst mit den ECS-Systemen definiert wird. Damit wird einer implementierenden API auch mehr Flexibilität geboten und der Abhängigkeitsgraph bleibt schlank.

Die Speicherung der Komponenten erfolgt als SoA-Implementierung über die Klasse `SparseSet<T>`, die vom `EntityManager` verwaltet wird und Zugriffe wie `get`, `emplace` und `remove` ermöglicht. Obwohl *helios* keine Notwendigkeit sieht, von Methoden zur Absicherung von Invarianten in Komponenten abzuraten, sollte darüber hinausgehendes Verhalten nicht in Komponenten implementiert werden, damit das *Single Source of Truth*-Prinzip nicht verletzt wird - die einzige Implementierung der Fachlogik sollte in den Systemen stattfinden.⁶

Dennoch bietet *helios* die Möglichkeit, über *Hooks*⁷ bei fest definierten Zustandswechseln zusätzlichen Code auszuführen. Dabei wird über *Concepts* [8, S. 107-112] zur Kompilierzeit festgestellt, ob eine Komponente Unterstützung für einen Hook bietet, sodass hierfür kein runtime dispatch stattfinden muss.

Folgende Hooks sind dabei vorgesehen:

- `onAcquire` / `onRelease`: Methoden, die aufgerufen werden, sobald eine Komponente aus einem Pool erstmalig oder erneut angefordert wird. Diese Hooks werden

⁶Im Kontext der Datenhaltung wird *Single Source of Truth (SSOT)* als eindeutige, autoritative Datenquelle verstanden. In unserem Kontext wird der Begriff auf die Verortung der Implementierung von Verhalten erweitert.

⁷Erweiterungspunkte eines Algorithmus, beispielsweise im Rahmen des *Template-Method-Musters* [6, S. 325-330].

verwendet, um den Zustand der Komponenten auf einen für die Fachlichkeit sinnvollen initialen Zustand zu setzen.

- **onActivate / onDeactivate:** Methoden, die aufgerufen werden, wenn das besitzende `GameObject` aktiviert bzw. deaktiviert wird. Die Semantik spiegelt die aktive Teilnahme eines `GameObjects` an der `GameWorld` wider. Die Methoden erlauben es, den Zustand der Komponenten mit der aktiven Teilnahme des repräsentierten `GameObjects` abzugleichen.
- **enable / disable:** Komponenten können über diese Hooks von außen gezielt aktiviert oder deaktiviert werden, unabhängig von der Beteiligung des repräsentierten `GameObjects` an der `GameWorld`. Dies ermöglicht beispielsweise die temporäre Deaktivierung von Komponenten, die erst nach einer bestimmten Zeit wieder zugeschaltet werden sollen, ohne, dass `SparseSet`-Operationen im Hot Path für diese Komponenten angefordert werden. Wird eine zusätzliche Methode `isEnabled` zur Kompilierzeit in einer Komponente gefunden, liefert ihr Aufruf zur Laufzeit die gewünschte Zustandsinformation.
- **onClone:** Wenn der Copy-Constructor für eine Komponente nicht gelöscht wurde, bedeutet dies für *helios*, dass die Komponente kopiert werden darf. Sinnvoll ist das beispielsweise für Prefabs, bei denen der Kopiervorgang aufgrund einer hohen Komponentenanzahl vereinfacht werden soll. Der `onClone`-Hook wird nach jedem Aufruf des Copy-Constructors auf der Kopie aufgerufen.

3.2.3. GameObject als leichtgewichtige Fassade

Mit dem Refactoring hin zu einem ECS-basierten Ansatz ist das `GameObject` semantisch erhalten geblieben. Auch als Klasse findet sich das `GameObject` weiterhin, allerdings wurde seine Implementierung stark angepasst (siehe Abbildung 3.9).

Das `GameObject` ist eine leichtgewichtige Fassade, die einen Zeiger auf den `EntityManager` sowie eine Kopie des `EntityHandle` besitzt, der die Identität der zugrunde liegenden Entität repräsentiert. Daraus ergibt sich eine Größe von 16 Byte⁸, womit die Klasse im Vergleich zur vorherigen Implementierung um ein Vielfaches schlanker ist (siehe Tabelle 3.2).

Komponentenzugriff über die Fassade

Systeme können häufig benötigte Funktionalitäten direkt über das `GameObject` aufrufen, ohne den Umweg über die `GameWorld` und den von ihr verwalteten `EntityManager` nehmen zu müssen.⁹ Dies erlaubt nicht nur die Abfrage, ob ein Komponententyp \mathcal{T} für

⁸8 Byte `EntityHandle` + 8 Byte Pointer (64-bit)

⁹Ein verwandtes Architekturmuster aus anderen Domänen ist die *Session Facade* [37, S. 341-356], die als Schnittstelle zwischen einem Client und einer Subsystemstruktur fungiert, um Interaktionen zu vereinfachen und zu zentralisieren.

Abbildung 3.9.: UML-Klassendiagramm von **GameObject**. Als Fassade bietet die Klasse Funktionen zur Änderung ihres Aktivierungszustands sowie zur Aktivierung und Deaktivierung von Komponenten an. Komponentenbezogene Anfragen werden an den assoziierten **EntityManager** weitergeleitet; die hierdurch notwendigen Indirektionen sind vor dem Hintergrund des Zero-Overhead-Prinzips von C++ [52, S. 121] vertretbar. (Quelle: eigene Darstellung)

Feld	Typ	Größe (Bytes)
<code>vptr</code>	virtueller Zeiger (<code>virtual ~GameObject</code>)	8
<code>guid_</code>	<code>helios::util::Guid (uint64_t)</code>	8
<code>components_</code>	<code>std::vector<std::unique_ptr<Component></code>	24
Flags	<code>bool isActive_, bool needsUpdate_</code>	8
<code>componentView_</code>	<code>std::vector<Component*></code>	24
<code>componentConstView_</code>	<code>std::vector<const Component*></code>	24
Gesamt		96

Tabelle 3.2.: Speicherlayout von `GameObject` in Meilenstein 4. Der `vptr` entstand aufgrund eines als `virtual` deklarierten Destruktors, der aus einem früheren Meilenstein stammt, als das `GameObject` noch als Basisklasse entworfen wurde. In späteren Iterationen wurde der Destruktor übersehen. Die Anordnung der Felder ist nicht optimiert. Selbst bei einer günstigeren Anordnung würde sich die Größe einer Instanz jedoch nur begrenzt reduzieren (≈ 88 Bytes ohne Destruktor).

die Entität definiert wurde, sondern auch das einfache Hinzufügen bzw. Entfernen von Komponenten.

Darüber hinaus bietet die Fassade folgende Funktionen:

- **setActive/isActive:** Aktivieren und Deaktivieren eines `GameObjects`. Beim Deaktivieren wird die `Active`-Tag-Komponente durch eine `Inactive`-Tag-Komponente ersetzt (und umgekehrt); vorhandene Hooks der Komponenten werden aufgerufen (siehe Abschnitt 3.2.2). `GameObjects`, die zusammen mit anderen eine Hierarchie bilden, werden über die `HierarchyComponent` als *dirty* markiert, damit ein entsprechendes System (`HierarchyPropagationSystem`) den Aktivierungszustand an alle Nachfahren propagieren kann.
- **onAcquire/onRelease:** Ermöglicht eine einfache Integration mit dem *GameObject Pooling* (siehe Abschnitt 3.3.2). Der `GameObjectPoolManager` ruft die jeweilige Methode bei der Entnahme beziehungsweise Rückgabe eines Objekts auf; intern erfolgt dann der Aufruf der entsprechenden Hooks, falls implementiert.

HierarchyComponent: Hierarchische GameObjects

Die `HierarchyComponent` wurde mit dem in Meilenstein 5 benötigten UI-System eingeführt. Die Komponente erlaubt eine vom Szenegraphen unabhängige hierarchische Anordnung von `GameObject`s. Dadurch kann innerhalb eines Frames auf bereits aktualisierte Daten von Eltern-Entitäten zugegriffen werden, beispielsweise zur Berechnung von Positionsdaten relativ zur Positionierung eines Elternelements.

Weitere Funktionen sind unter anderem `enable/disable`, um gezielt Komponenten - basierend auf ihren `TypeIds` - zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

3.2.4. Systeme als Verhaltensträger

In einem Frame werden die über die `GameLoop` registrierten Systeme in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen. Systeme iterieren hierbei nicht nur über einzelne Komponenten, sondern können - je nach Aufgabe - auch über eine Komposition von Komponenten iterieren, da beispielsweise eine Skalierungskomponente in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird (UI, aktives NPC- oder Spielerobjekt).¹⁰

Tags statt Vererbung

helios drückt die Rolle eines Systems *nicht* - entgegen der Implementierung in früheren Versionen - über Vererbung aus:

```
// veraltet: die Rolle eines Systems wird über
// Vererbung ausgedrückt
class DamageOnCollisionSystem : public System {}
```

Stattdessen erfolgt die Kennzeichnung über *Tags*, die zur Kompilierzeit über *Concepts* überprüft werden (siehe Listing 3.4). Damit geht die über Vererbung vermittelte Rollensmantik bewusst verloren, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Rolle eines Systems nicht an einen bestimmten Basistyp gebunden ist. Dies soll das Paradigma der *Composition over Inheritance* bekräftigen und Entwickler dazu ermutigen, schlanke, leichtgewichtige *Systeme* zu bevorzugen, worauf in den vorherigen Abschnitten mit dem Entwurfsziel von *helios* bereits Bezug genommen wurde. Die hierbei genutzten `EngineRoleTags` werden auch in anderen Kernkonzepten von *helios* verwendet, etwa bei *Managern* und *CommandHandlern* (siehe Abschnitte 3.3.2 und 3.3.4).

```
1
2 // concept
3 template<class T>
```

¹⁰Eine Komposition von Komponenten wird durch das Vorhandensein einer Menge verschiedener Komponententypen ausgedrückt. Unity bezieht sich darauf in ähnlicher Weise über die bereits erwähnten *Archetypes* bzw. *Chunks*.

```

4     concept IsSystemLike = requires(T& t, UpdateContext&
updateContext) {
5         { t.update(updateContext) } -> std::same_as<void>;
6     } && HasTag<T, tags::SystemRole>;
7
8     // umsetzende Klasse
9     class DamageOnCollisionSystem {
10        using EngineRoleTag = SystemRole;
11        void update(UpdateContext& updateContext) { ... }
12    }
13
14    // Compile-Time guard
15    template<typename T, typename... Args>
16    requires IsSystemLike<T>
17    Pass& addSystem(Args&&... args) {
18        systemRegistry_.template add<T>(
19            std::forward<Args>(args)...
20        );
21
22        return *this;
23    }

```

Listing 3.4: Auszug aus dem Quellcode der beteiligten Klassen und Concepts zur Erstellung von Systemen in *helios*. Systeme müssen von keinem bestimmten Basistyp erben, dafür aber eine `update`-Methode besitzen, die einen `UpdateContext` als Argument entgegennimmt. Die Rolle eines Systems wird über Tags ausgedrückt, die über Concepts zur Kompilierzeit überprüft werden.

Registrierung und Ausführung

In Listing 3.4 wird die Implementierung eines `Pass` skizziert, der Teil der `GameLoop` ist und das Concept `IsSystemLike` als Zulassungskriterium (*Gatekeeping*) für die Registrierung von Systemen nutzt. Das Concept stellt sicher, dass die übergebene Klasse über die entsprechende `update`-Methode verfügt; der `Pass` ruft das System dann an der vorgesehenen Stelle innerhalb eines Frames auf.

Beim Aufruf erstellt die in Listing 3.5 gezeigte `update`-Methode einen *View* auf die erforderlichen Komponentenkonstellationen. Die vom Entwickler hinterlegte Logik ist Implementierungsdetail und kann über eine bloße Aktualisierung der Komponenten hinausgehen, beispielsweise durch das Senden von Nachrichten an nachgelagerte Systeme.

```

1     void update(UpdateContext& updateContext) {
2         for (auto [go, cc, tsc, active] : updateContext.view<
3             ChaseComponent,
4             TranslationStateComponent,
5             Active
6             >().whereEnabled()) {

```

```
7
8         // ... Verhalten ...
9     }
10 }
```

Listing 3.5: Quellcode-Skizze einer `update`-Implementierung, die einen View ausschließlich über aktive `GameObjects` erstellt, bei denen die aufgeführten Komponenten auch *enabled* sind. Auf die Rolle von `UpdateContext` wird in Abschnitt 3.3.5 näher eingegangen.

Exkurs: Kollisionserkennungssystem

In Meilenstein 4 (siehe Abschnitt 2.4) fand eine fachliche Vertiefung in Kollisionserkennung und -behandlung statt. Die erfolgte Umsetzung des Kollisionssystems basiert auf einem *Grid*-basierten Ansatz (*Spatial Partitioning*), um die Anzahl der zu prüfenden Kollisionen zu reduzieren.

Hierbei folgen wir Ericson, der dieses Prinzip in [30, Kapitel 4] beschreibt: Das Spielfeld wird in eine vorab festgelegte Anzahl von Zellen unterteilt; in jedem Frame werden diese Zellen auf mögliche Kollisionspaare untersucht (*Broad Phase*). Da in unserem Fall keine Kollisionserkennung von Gegnern oder Projektilen untereinander durchgeführt werden muss, kann die Anzahl der zu prüfenden Paare auf jene Zellen reduziert werden, in denen sich mindestens ein Projektil und ein Gegnerobjekt oder die Spielerfigur und ein Gegnerobjekt befinden [30, S. 285].

Da die Koordinaten der Spielobjekte jederzeit über die `TransformComponent` zugänglich sind, können die zu prüfenden Zellen schnell identifiziert oder verworfen werden. Die möglichen Kollisionspaarungen werden über eine Bitmaske bestimmt - so kann festgelegt werden, dass ein Objekt mit der Layer-Id $1 \ll 0^a$ mit Objekten kollidieren soll, die die Layer-Id $1 \ll 1$ (Gegner) oder $1 \ll 2$ (Hindernis) besitzen. Weiterhin kann das Verhalten bei einer Kollision über die Klasse `CollisionBehavior` verfeinert werden, um beispielsweise ein automatisches `Despawn` bei einer Gegnerkollision auszulösen.

In einem nächsten Schritt werden die Paare in der *Narrow Phase* präziser geprüft. In unserer Umsetzung verwenden wir hierbei der Einfachheit halber die AABB der Spielobjekte zur Ermittlung von Überschneidungen. Erkannte Kollisionen werden in einer `CollisionsStateComponent` gespeichert, die später vom `CollisionStateResponseSystem` ausgewertet wird. Während diese in Meilenstein 4 noch als einfacher `DespawnCommand` behandelt wurden, reiht Meilenstein 5 stattdessen `TriggerCollisionEvents` oder `SolidCollisionEvents` als *Pass-Events* (siehe Abschnitt 3.3.4) in den Nachrichtenpuffer ein. Damit kann die Entscheidung, welches Verhalten bei welchem Kollisionstyp anzuwenden ist (und welche zusätzliche Aktion gegebenenfalls ausgelöst werden soll), leichter an unterschiedliche Systeme delegiert werden: So wertet ein `DamageOnCollisionSystem` die `SolidCollisionEvents` aus und schreibt einen `ApplyDamageCommand` in den enginespezifischen Befehlspeicher, um die Lebenspunkte der beteiligten Objekte anzupassen.

Am Ende der `GameLoop` wird vorausgesetzt, dass alle in Frame N erkannten Kollisionen behandelt wurden: Das `CollisionStateClearSystem` setzt alle `CollisionsStateComponents` zurück, damit Kollisionen in Frame $N + 1$ neu erkannt werden können.

^a \ll stellt den üblichen linksseitigen Bitshift-Operator dar

3.3. Kernkonzepte des Runtime Systems

“If everybody minded their own business,” the Duchess said in a hoarse growl, “the world would go round a deal faster than it does.”

[3]

Dieser Abschnitt widmet sich den laufzeitgebundenen Systemen, die als integrative Schicht zwischen dem Kern der Engine und der eigentlichen Spielimplementierung den Zugriff auf Ressourcen ermöglichen und Funktionalität zur Ablaufsteuerung eines Spiels bereitstellen.

Wir beginnen dabei mit der `GameWorld` als Datencontainer und geben im Anschluss einen kurzen Einblick in die Implementierung und Funktionsweise der von ihr verwalteten Klassen, Ressourcen und Laufzeitkomponenten, die als Teile des Kernkonzepts von *helios* verstanden werden. Alle behandelten Module sind in `helios.engine.runtime` verortet.

Die Implementierungen bauen auf bewährten Mustern und Ideen in der Game-Engine-Entwicklung auf, wie sie etwa Gregory in [15, S. 1039–1061] zusammenfasst.

3.3.1. GameWorld als Ressourcenverwalter

Der `GameWorld` kommt in *helios* die Rolle eines zentralen Datencontainers zu. Als zentraler Hub besitzt sie den `EntityManager` sowie verschiedene Registries für den Zugriff auf `Manager`, `CommandHandler` und `CommandBuffer` (siehe Abbildung 3.10).

Da sie den Zugriff auf die relevanten Laufzeitkomponenten ermöglicht, ähnelt sie in Teilen einem *Service Locator* [37, S. 315-340], wobei der Zugriff auf die beteiligten Ressourcen über klar definierte Schnittstellen erfolgt. Beispielsweise registriert ein Spiel über die *Soft Architecture*-Schicht [53, S. 479-480] den `GameObjectPoolManager` mittels

```
gameWorld.registerManager<GameObjectPoolManager>();
```

und greift später über

```
gameWorld.manager<GameObjectPoolManager>();
```

oder wahlweise

```
gameWorld.tryManager<GameObjectPoolManager>();
```


Abbildung 3.10.: Skizze des GameWorld-Konzepts in *helios*. Als zentraler Hub bietet sie Zugriff auf den ECS-Kern, Laufzeitressourcen sowie Registries für *CommandHandler* und *Manager* an. Laufzeitkomponenten greifen lesend und schreibend darauf zu; mögliche Kommunikations- und Zugriffsrichtungen sind durch die Pfeile angedeutet. (Quelle: eigene Darstellung)

darauf zu. Auch hier werden sowohl der Zugriff als auch das Hinzufügen über *Concepts* (*IsManagerLike*) abgesichert.

Da *helios* auf eine rollensemantische Typidentifizierung mittels Vererbung verzichtet, muss der konkrete Typ der angefragten Ressource bekannt sein. Damit ist zugleich sichergestellt, dass von jedem registrierten Typ nur eine Instanz zur Verfügung steht.

Die Verwendung von Singletons in *helios*

Gregory verbindet in [15, S. 418] den *Manager* mit der Rolle einer *Singleton*-Klasse. *helios* gibt für die von der *GameWorld* verwalteten Ressourcen keinen fachlichen Basistyp vor, solange die zur Kompilierzeit geforderten und über *Concepts* ausgedrückten Einschränkungen erfüllt sind. Die Singleton-Rolle ist somit weder an Vererbung noch an eine bestimmte Klassenhierarchie gebunden, sondern ergibt sich aus der Registrierung über einen konkreten Typ.

Views, die einen Zugriff auf eine Sammlung von Objektinstanzen ermöglichen, die über ein *EngineRoleTag* identifiziert werden können, sind über semantisch eindeutige, pluralisierte Methoden wie *managers* und *commandHandlers* erreichbar. Diese liefern einen `std::span` auf die intern über das *Type Erasure*-Idiom [54, S. 318-328] verwalteten Instanzen zurück.¹¹

Die *GameWorld* bietet außerdem Funktionen zur Erstellung von *GameObjects* sowie die Möglichkeit, gefilterte *GameObject*-Views unter Berücksichtigung bestimmter Komponentenkonstellationen anzufragen; dies ist gerade für die in Abschnitt 3.2.4 beschriebenen Systeme von besonderer Relevanz.

Als weitere Aufgabe verwaltet die *GameWorld* die *Session*. Hierbei handelt es sich um die semantische Definition eines *GameObjects*, dem während der Laufzeit des Spiels die Rolle zukommt, den Zugriff auf Komponenten und Informationen zu ermöglichen, die für den globalen Spielzustand von Bedeutung sind. Hierzu gehören unter anderem *GameState*, *MatchState*, die aktiven *ViewportIds* sowie das *EntityHandle*, das mit dem Spieler assoziiert ist.

Als Orchestrator hat die *GameWorld* schließlich die Aufgabe, auf von außen eintretende Signale zu reagieren und die von ihr verwalteten Laufzeitkomponenten entsprechend zu koordinieren. Hierzu gehört beispielsweise das Leeren der Nachrichtenpuffer der *Manager* und *CommandHandler*, worauf in Abschnitt 3.3.4 näher eingegangen wird.

3.3.2. Manager als Befehlsverwalter

Manager dienen in *helios* der Orchestrierung verschiedener Aktionen innerhalb der *Game-Loop*; ihr Konzept ist dabei nicht an eine bestimmte Fachlichkeit gebunden. Sie werden

¹¹*helios* setzt hierbei weitgehend die in [55] beschriebene Implementierung um.

häufig als `CommandHandler` eingesetzt, womit ihnen die Aufgabe zukommt, innerhalb eines Frames Befehle zu sammeln und diese zu einem bestimmten Zeitpunkt - der von der `GameLoop` ausgelöst und an `GameWorld::flushManagers()` signalisiert wird - zusammen mit den damit verbundenen Aufgaben auszuführen.

Zur Identifizierung eines Typs, der in *helios* die Rolle eines *Managers* übernehmen kann, werden wiederum Concepts (`IsManagerLike`) zusammen mit einem `EngineRoleTag` (`ManagerRole`) verwendet.

helios implementiert unter anderem folgende Manager:

- **HealthManager:** Verarbeitet Befehle zur Anwendung von Schaden auf die in der `GameWorld` aktiven `GameObjects`, beispielsweise ausgelöst durch Kollisionen. Aktualisierungen der `HealthComponent` der betreffenden Objekte werden dabei über Events an die nächste Phase kommuniziert, was eine Verarbeitung als grafische Effekte oder Audio-Elemente erlaubt. Der Manager sorgt außerdem dafür, dass die Objekte eine `DeadTagComponent` erhalten, um bestimmte Systeme (wie Bewegungssysteme) innerhalb desselben Frames nicht mehr zu berücksichtigen, sollten entsprechende Informationen über ein `HealthDepletedEvent` weitergeleitet werden.
- **ScorePoolManager:** Verwaltet die `ScorePools` in *helios*, die dazu verwendet werden, Punkte bzw. Belohnungen zu sammeln. Die `ScorePools` sind abstrakte Punktesysteme, die klassische Punktestände repräsentieren können und über `ScorePoolIds` an `GameObjects` gebunden werden, sodass verschiedene `GameObjects` über eigene, voneinander getrennte Punktestände verfügen.¹² Das eigentliche Scoring ist als Mechanik in `helios.engine.mechanics.scoring` implementiert; der Manager integriert diese auf breiter Ebene in die `GameWorld`.
- **GameObjectPoolManager:** Verwaltet verschiedene Objektpools von `GameObjects`, um die Erstellung solcher Entitäten zur Laufzeit möglichst zu vermeiden. Der Manager bedient sich hierbei einer Liste von `PoolConfigurations`, die jeweils eine festgelegte Zahl von `GameObjects` auf Basis eines Prefabs enthalten, und bietet Fassadenfunktionen zur Rückgabe und Bereitstellung der in den Pools enthaltenen Objekte an (`acquire`, `release`). Entgegen vieler anderer Manager, die zugleich als `CommandHandler` fungieren, arbeitet der `GameObjectPoolManager` nicht selbst als Befehlsverarbeiter zur Verwaltung der Objekte in den Pools - diese Rolle wird von dem `SpawnManager` übernommen.
- **SpawnManager:** Auf Basis verschiedener Regeln und Bedingungen hat dieser Manager die Aufgabe, `GameObjects` in die Spielwelt zu spawnen (`SpawnCommand`) oder diese zu entfernen und in die `GamePools` zurückzulegen (`DespawnCommand`). Hierzu besitzt der `SpawnManager` eine Assoziation zu dem in der Runtime genutzten `GameObjectPoolManager`, damit die Ressourcenverwaltung an diesen delegiert

¹²Ein "Punkt" als Belohnung/Strafe ist ein abstraktes Konzept in *helios*. Dies würde auch die Berechnung von Erfahrungspunkten über einen solchen Pool erlauben.

werden kann. Ist eine Entität nicht mit einem Pool verbunden, findet an dieser Stelle folglich keine Delegation statt.

- **StateManager**: Eine besondere Verantwortung besitzt der **StateManager**, der die Verwaltung der verschiedenen Spielzustände (*States*) übernimmt. Auf das *State Management* gehen wir als gesondertes Konzept in Abschnitt 3.3.3 kurz ein.

Daneben finden sich noch der **WorldLifecycleManager** zur Verwaltung von Lifecycle-Commands wie einem **reset** der GameWorld, der **TimerManager** zur Verwaltung von Spielmechaniken, die eine Zeitmessung benötigen, sowie der **UiActionCommandManager** zur Verarbeitung von UI-Commands, etwa der Aktivierung von Menüoptionen.

Abbildung 3.11 zeigt den Ausschnitt einer Spielszene, wobei die von den Managern beeinflussten Systeme markiert sind.

Abbildung 3.11.: Ausschnitt einer Spielszene, in der verschiedene Manager und ihre Auswirkungen auf die Spielwelt dargestellt sind. Der **HealthManager** verarbeitet Schadensinformationen; basierend auf den daraus resultierenden Spawn-/Despawn-Befehlen übernehmen der **SpawnManager** und der **GameObjectPoolManager** die Wiederverwendung von Spielobjekten. Der **UiActionCommandManager** oder der **StateManager** laufen im Hintergrund und verarbeiten parallel Eingaben oder orchestrieren den Spielfluss. (Quelle: eigene Darstellung)

3.3.3. State Management zur Verwaltung von Systemzuständen

In der Spielentwicklung werden endliche Automaten (*Finite State Machines, FSM*) in zahlreichen Bereichen verwendet, darunter die Animation [15, S. 786-805], Künstliche Intelligenz [56, S. 62-64] sowie Abbildung des Verhaltens von Spielobjekten [57, S. 87-104].

In *helios* wurde das Konzept eines endlichen Automaten zur Verwaltung des globalen Anwendungszustands sowie zur Abbildung des Zustands des Regelsystems eines integrierten Spiels implementiert. Der `StateManager` (siehe Abschnitt 3.3.2) ist template-basiert entworfen und nicht an vordefinierte Zustände gebunden. Neben den vorimplementierten Zustandstypen `GameState` (globaler Systemzustand) und `MatchState` (spielspezifischer Zustand) können weitere individuelle Zustandsgruppen definiert werden.

Zustandswechsel und Guards

Die interne Implementierung folgt einem regelbasierten Ansatz [58]. Eine Regel wird als Tripel (`from, transitionId, to`) definiert und beschreibt einen erlaubten Zustandsübergang. Optional kann einer Regel eine *Guard*-Funktion zugeordnet werden, die zur Laufzeit ausgewertet wird und den Übergang nur dann zulässt, wenn die Bedingung erfüllt ist.¹³

Zustandswechsel und Hooks

Über die `GameWorld` wird der `StateManager` in jedem Frame aufgerufen, um mögliche Zustandswechsel zu verarbeiten (`flushManagers()`). Die Anforderungen an einen Zustandswechsel werden dabei über einen `StateCommand` gekapselt, der Informationen über den gewünschten Zustandswechsel in Form des oben genannten Tripels enthält.

Wurde ein Zustandswechsel akzeptiert, informiert der `StateManager` registrierte Listener über die folgenden Hooks:

1. `onStateExit()`: Reaktion auf das Verlassen des bisherigen Zustands.
2. `onStateTransition()`: Verarbeitung des Übergangs selbst.
3. `onStateEnter()`: Reaktion auf das Eintreten des neuen Zustands.

Dies erleichtert die Umsetzung spielspezifischer Reaktionen auf Zustandswechsel.

GameState und MatchState als vorimplementierte Zustandstypen

Der `GameState` dient der Verwaltung globaler Anwendungszustände wie `Title`, `Running` und `Paused`. Sein Zweck besteht in der Kapselung anderer, spielspezifischer Automaten und der Repräsentation des Lebenszyklus der Anwendung. Die Modellierung ist in Abbildung 3.12 dargestellt.

¹³Beispielsweise kann über einen Guard verlangt werden, dass nur in den Zustand `Playing` gewechselt werden kann, wenn der Spielercharakter bereits gespawnt wurde.

Abbildung 3.12.: Zustände und Zustandswechsel des `GameStates`. Im Zustand `Running` läuft das `MatchFlowSystem`, ein Treiber für den `MatchState`-Automaten, der implizite Zustandswechsel ermöglicht. (Quelle: eigene Darstellung)

Der `MatchState` beschreibt den Ablauf innerhalb einer aktiven Spielsitzung über Zustände wie `Warmup`, `Countdown`, `Playing` oder `GameOver`. Der Modellierung liegt der Gedanke einer dem `GameState` untergeordneten *Hierarchical State Machine* [59] zugrunde: Je nach Zuständen des `GameState`-Automaten (`Running`, `Paused`) sind in `MatchState` Zustandswechsel möglich. Eine Abbildung des Automaten ist in Abbildung 3.13 dargestellt.

Zustandsabhängiges Rendering

Um den aktiven Spielzustand mit der visuellen Darstellung zu verknüpfen, verwendet *helios* ein Mapping von Zustandskombinationen auf `ViewportIds` und `MenuIds`. Damit können Tupel aus `GameState` und `MatchState` auf eine oder mehrere dieser Ids abgebildet werden, wodurch beispielsweise im Zustand `Paused` der `MenuViewport` sowie ein `PauseMenu` als Overlay angezeigt werden (siehe Listing 3.6).

```

1 stateToViewportMap
2   .add(GameState::Any, ViewportId{"main"})
3   .add(GameState::Title, ViewportId{"title"})
4   .add(GameState::Paused | GameState::Running,
5         ViewportId{"menu"})
6   .add(MatchState::Playing, ViewportId{"hud"});
7
8 stateToMenuMap
9   .add(GameState::Paused, MatchState::Undefined,
10        MenuId{"main"})
11   .add(GameState::Running, MatchState::GameOver,

```


Abbildung 3.13.: Zustände und Zustandswechsel des MatchState-Automaten, hier unter Berücksichtigung der *Scoring Demo*-Implementierung. (Quelle: eigene Darstellung)

```
MenuId{"gameOver"});
```

Listing 3.6: Codeausschnitt aus der *Scoring Demo*, der die Konfiguration zustandsspezifischer Anzeigen demonstriert.

Integration mit der GameLoop

Die `GameLoop` nutzt die Zustandsinformationen, um die Ausführung von Pässen zu steuern. Jedem Pass kann ein bestimmter Zustand zugeordnet werden, sodass Systeme, die ausschließlich im *laufenden Spiel* relevant sind, nicht aktualisiert werden, wenn sich das Spiel im Titelscreen oder im Pausenzustand befindet. Dies vereinfacht den Ausschluss bestimmter Systeme, die in einem Zustand wie beispielsweise “pausiert” nicht laufen sollen (Animation, Physik), während die Verarbeitung anderer Systeme (Input, Rendering) weiterhin möglich ist. Eine konkrete Konfiguration wird in Abschnitt 3.3.5 vorgestellt.

3.3.4. Das Messaging-Konzept

Der Nachrichtenaustausch zwischen Systemen und Laufzeitkomponenten erfolgt über den `UpdateContext`, der als Kontextobjekt Schnittstellen zum Lesen und Ablegen von Nachrichten bereitstellt (siehe Abschnitt 3.3.5). Darunter befindet sich der Zugriff auf einen zentralen und Engine-spezifischen `CommandBuffer`, der - basierend auf zur Kompilierzeit definierten Befehlstypen - relevante *Commands* zur Ablage und Weiterverarbeitung bereitstellt.¹⁴

Die Command-Verarbeitung stützt sich auf die `CommandHandlerRegistry`: Bei der Abarbeitung (*Flush*) des `TypedCommandBuffer` wird für jeden Befehlstyp geprüft, ob ein registrierter Handler vorliegt. Ist dies der Fall, wird der Command an diesen delegiert; andernfalls wird - sofern der Command das `ExecutableCommand`-Concept erfüllt - dessen `execute`-Methode direkt aufgerufen.

Die Registrierung eines Handlers erfolgt über die `GameWorld`:

```
gameWorld.registerCommandHandler<SpawnCommand, DespawnCommand>(handler);
```

Die `GameWorld` nutzt hierbei *Variadic Templates* zusammen mit *Fold Expressions* [54, S. 82-118], um für jeden übergebenen Command-Typ einen zugehörigen Handler-Eintrag in der `ResourceRegistry` der `GameWorld` anzulegen. Auch hier werden die Handler erneut über *Concepts* (`IsCommandHandlerLike`) validiert, um sicherzustellen, dass für jeden angegebenen Typ eine passende `submit`-Funktion implementiert ist. Intern speichert die Registry eine *type erased* Indirektion, sodass Methoden des Handlers ohne Vererbung von einer gemeinsamen Basisklasse aufgerufen werden können.

¹⁴Die Angabe der zur Kompilierzeit bekannten Befehlstypen ermöglicht einen Performance-Vorteil, der mit erhöhtem Bootstrapping- und Wartungsaufwand bei der Einführung neuer Commands einhergeht, wie in Abschnitt 2.5 beschrieben.

Verarbeitungsreihenfolge von Befehlen

In der `GameWorld` registrierte `CommandBuffer` werden von der `GameLoop` bei jedem Phasenwechsel geflusht. Darüber hinaus ist es möglich, über `CommitPoints` ein Flushen innerhalb einer Phase zwischen zwei Pässen auszulösen.

Dabei wird der Write-Buffer des `CommandBuffer` mit dem Read-Buffer getauscht, was für nachfolgende Pässe, die über den `UpdateContext` Commands eines bestimmten Typs erwarten, relevant ist: Systeme müssen daher so angeordnet werden, dass die Reihenfolge der Verarbeitung die erfolgten Buffer-Swaps berücksichtigt.

Neben Commands steht mit den *Events* ein zweiter Kommunikationskanal zur Verfügung. Die Unterteilung in Commands und Events ist dabei nicht strikt, sondern eher konzeptionell: Commands sind immer dann vorgesehen, wenn der Weltzustand deterministisch verändert werden soll. Events hingegen sind Informationen, die eine Weiterverarbeitung von Zustandsänderungen ermöglichen sollen, beispielsweise für visuelle oder auditive Effekte, und damit Fakten beziehungsweise Signale zwischen Systemen transportieren.

Der `UpdateContext` bietet hierbei Zugriff auf drei Ebenen von Event-Bussen, die ebenfalls als Double Buffer realisiert sind (vgl. Abschnitt 3.3.5):

- **Pass-Events** (`pushPass/readPass`): Werden an `CommitPoints` innerhalb einer Phase getauscht und stehen nachfolgenden Pässen derselben Phase zur Verfügung.
- **Phase-Events** (`pushPhase/readPhase`): Werden an Phasengrenzen getauscht und sind in der jeweils nächsten Phase lesbar.
- **Frame-Events** (`pushFrame/readFrame`): Werden am Ende eines Frames getauscht und erlauben eine frameübergreifende Kommunikation.

Durch die Aufteilung in diese drei Ebenen und eine entsprechende Strukturierung der `GameLoop` lässt sich die Reichweite einer Nachricht gezielt eingrenzen.

3.3.5. GameLoop als Taktgeber der Engine

Die `GameLoop` in *helios* integriert die verschiedenen Systeme, die das Verhalten der spielspezifischen `GameObjects` steuern. Sie ist in die Phasen `Pre`, `Main` und `Post` unterteilt. Die Unterteilung in diese drei Phasen ist dabei primär konzeptioneller Natur und ermöglicht eine semantische Gruppierung der Systeme nach ihrer Grundfunktionalität: State-Verarbeitung, Physik und Kollision, Aktualisierung von Spielmechaniken, Rendering sowie nachgelagertes Bereinigen von *Dirty States*, damit in Frame $N + 1$ einzelne Komponenten nach einer erfolgten Bearbeitung wieder berücksichtigt werden können.

Frame-Semantik

Frame N ist ein Schnappschuss der Welt zum Zeitpunkt t . Frame $N + 1$ ist der Schnappschuss zum Zeitpunkt $t + \Delta t$. Dazwischen existiert für die Engine kein Zustand - die Welt wird ausschließlich in diskreten Schritten mittels *Euler-Integration* fortgeschrieben [60, S. 766-769].

Die Phasen selbst können in beliebig viele Pässe eingeteilt werden. Jeder Pass kann einem bestimmten Spielzustand zugeordnet werden, sodass keine unnötige Rechenzeit oder unbeabsichtigte Aktualisierungen stattfinden, wenn sich das Spiel beispielsweise im Pausenzustand befindet (siehe Abschnitt 3.3.3). Ein Pass kann über einen **CommitPoint** von einem nachfolgenden Pass abgekoppelt werden, was es der Engine ermöglicht, den Inhalt der Nachrichtenpuffer zu tauschen und Nachrichten den nachgelagerten Passes zur Verfügung zu stellen: Hierbei tauschen die als *Double Buffer* realisierten Puffer bei jedem **CommitPoint** ihren Inhalt (Kopie von Write nach Read, anschließendes Leeren von Write), sodass alle Systeme ungestört aus einem Nachrichteneingang lesen und in einen gesonderten Nachrichtenausgang schreiben können [57, S. 110]. Auf diese Weise bleibt der gewünschte Determinismus erhalten, wonach einem **CommitPoint** folgend ein wohldefinierter Nachrichtenstand an Systeme eines nachgelagerten *Pass* übergeben wird.¹⁵

Das Konzept der **GameLoop** ist in Abbildung 3.14 skizziert.

Als wesentlicher Bestandteil der **GameLoop** enthält der **UpdateContext**, der jedem System als Übergabeparameter zur Verfügung steht, folgende Informationen:

- **ResourceRegistry**: Referenz auf die von der **GameWorld** verwalteten Ressourcen, um über den **Engine-CommandBuffer** Commands hinzufügen zu können.
- **EntityResolver**: Erlaubt die Validierung und Abfrage von **GameObjects** auf Basis von **EntityHandles**.
- **Session**: Eine Referenz auf das **Session-GameObject**, damit globale, spielspezifische Informationen abgefragt werden können.
- **DeltaTime**: Die seit dem letzten Frame vergangene Zeit (Sekunden).
- **TotalTime**: Die seit Spielbeginn vergangene Zeit (Sekunden).
- **PhaseEventBus**, **PassEventBus**, **FrameEventBus**: Lese- und Schreib-Senken (**ReadSink**/**WriteSink** im Code, also Views auf den Lese- bzw. Schreibpuffer), eingeteilt nach Phase, Pass und Frame, um Nachrichten gezielt weiterzuleiten.
- **InputSnapshot**: Informationen über den Zustand des Eingabegeräts.¹⁶ Die Snaps-

¹⁵Dies führt das Konzept der Daten-Snapshots fort, die bereits an anderer Stelle in *helios* klar voneinander abgegrenzte Verarbeitungsschritte erlauben, wie etwa der **SceneGraph-Snapshot**, der **Gamepad-Snapshot** oder Snapshots von Objektpools.

¹⁶hier: über *glfw* ausgewertetes Gamepad.

Abbildung 3.14.: Skizze der **GameLoop** in *helios*, die die Unterteilung in Phasen und Passes sowie die Zuordnung von Systemen zu den verschiedenen Passes darstellt. Phasen besitzen implizite Synchronisationspunkte, an denen ein Austausch der Schreib-/Lesebuffer stattfindet und die Manager und *CommandBuffer* geflusht werden; in einem Pass wird ein Synchronisationspunkt über einen *CommitPoint* explizit erzeugt. Jeder Pass kann einem beliebigen *GameState* oder *MatchState* zugeordnet werden, um Systeme gezielt zustandsabhängig laufen zu lassen. (Quelle: eigene Darstellung)

hots enthalten auch Informationen darüber, ob Eingaben einen Zustandswechsel repräsentieren (*edge-triggered*) oder über einen längeren Zeitraum aktiv sind.

- **ViewportSnapshots:** Zustand der im aktuellen Frame angezeigten Viewports als Szenenrepräsentanten. Diese werden u. a. vom `UiTransformSystem` benötigt, um eine Zuordnung von UI-Komponenten zu den aktuell angezeigten Viewports zu ermöglichen.
- **Level:** Ein Zeiger auf das `Level`, in dem unter anderem dessen Dimensionen hinterlegt sind, damit Kollisions- und Bewegungssysteme diese berücksichtigen können.

Technical Debt der GameLoop

Die `GameLoop` berücksichtigt zur Aktualisierung der Spielmechaniken allein das von außen übergebene Δt . Damit fehlen eine idiomatische Synchronisation der Zeitschritte sowie eine Interpolation bei den Framewechseln. Dies wird allgemein als Anti-Pattern verstanden, da es zu unvorhersehbarem Verhalten kommt: Die Simulation der Spielwelt wird hierdurch von der *Framerate* abhängig [61] [57, S. 136].

In der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Version von *helios* lässt sich der entsprechende Seiteneffekt in der *Scoring Demo* nachvollziehen. Läuft im Titelscreen die Animation der NPC-Objekte und wird das darstellende Fenster mit der Maus bewegt, wird der Main-Thread der Anwendung - und damit auch die interne Zeitmessung - angehalten. Nach erneuter Aktivierung des Fensters muss dann ein unverhältnismäßig großer Zeitschritt verarbeitet werden, was sich durch Sprünge in den Animationen und Positionen der NPCs bemerkbar macht.

Damit wird letztlich ein deterministisches Simulationsverhalten unterbunden, obwohl ein Teil der Implementierung (fixe Reihenfolge der Systeme in der `GameLoop`, Definition der Commit Points) gerade dies zum Ziel hat.

4. Einsatz von KI während der Entwicklung

She generally gave herself very good advice, (though she very seldom followed it)

[3]

Bei der Entwicklung von *helios* kam *GitHub Copilot* in folgenden Bereichen zum Einsatz:

- Vervollständigung von Quellcodekommentaren, insbesondere orthografische und syntaktische Korrekturen.
- Erstellung von Dokumentationsblöcken basierend auf den Signaturen von Funktionen, Klassen und Modulen.
- Unterstützung bei Compilerfehlern.
- Hilfestellung bei der Übertragung von Programmierkonzepten aus anderen Sprachen in C++-idiomatische Konstrukte.
- Code Reviews, die auf GitHub beim Erstellen von Pull Requests durchgeführt wurden.
- Ausformulierung von Tickets und Anforderungen sowie deren direkte Erstellung als GitHub Issue.
- Erstellung der Projektwebseite [62] mit *DocuSaurus* [63].
- Quellcodegenerierung im `helios.ext.imgui`-Modul, um die implementierten Widgets um Funktionalität zu erweitern.
- Unterstützung beim Zusammenführen der Implementation Units und Interface Units (siehe Abschnitt 2.4).

- Mit zunehmender Kenntnis über Programmiersprache und Anforderungen wurde im späteren Projektverlauf die Funktion zur automatischen Vervollständigung von Quellcode in unserer IDE *CLion* aktiviert, um die manuelle Eingabe von Boilerplate-Code zu reduzieren.

Obwohl keine belastbaren Metriken erfasst wurden, haben wir die Nutzung insgesamt als hilfreich wahrgenommen, insbesondere bei Code Reviews. Ein exemplarisches Beispiel zeigt der in Abbildung 4.1 dargestellte Kommentar von GitHub Copilot: Hier weist die KI darauf hin, dass die durch das initiale Hinzufügen der ECS-Systeme (siehe Abschnitt 3.2.4) hergestellte Ordnung verloren geht, wenn der View aufgrund von Änderungen der zu repräsentierenden Datencontainer neu erstellt werden muss. Konsequenterweise wurde die Umsetzung einem Refactoring unterzogen: Die Lösung wurde über das Type Erasure-Idiom generalisiert. In einem zusätzlichen Feld wird nun die Einfügereihenfolge festgehalten, um die View mit der ursprünglichen Sortierung wiederherzustellen.

Abbildung 4.1.: Kommentar von GitHub Copilot in einem Code Review. (Quelle: eigene Aufnahme)

In Abbildung 4.2 ist die Anzahl der Commits von GitHub Copilot im Vergleich zu den Autoren des Projekts dargestellt.

Während die Anzahl der Commits von Copilot als direkte Beiträge von Anpassungen

Abbildung 4.2.: Vergleich der Commits von GitHub Copilot und den Autoren des Projekts. (Quelle: [64])

über die Code Reviews aufgefasst werden kann, ist die Anzahl der Commits der Autoren nicht direkt mit der Menge des von ihnen geschriebenen Codes gleichzusetzen: So können mit Pull-Requests verwandte Commits kleine Änderungen oder Ergänzungen enthalten, die von Copilot vorgeschlagen wurden. Damit verbunden lässt sich der regelmäßige Auschlag der Commitanzahl zum Abschluss einer Projektphase in *helios* nicht bloß auf nötige Anpassungen des Quellcodes und der Projektstruktur zurückführen - es fließen auch neu erstellte bzw. angepasste Dokumentation sowie Webseitenanpassungen in die Statistik ein.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Einsatz von GitHub Copilot das Projekt unterstützt hat. Validierung und Kontextualisierung der generierten Ergebnisse haben allerdings zusätzliche Aufwände bedeutet.

Die Spieleindustrie und der Einsatz von KI

Der Einsatz von KI-gestützten Tools kann die Produktivität in der Software-Entwicklung steigern [65]. Folglich zählt das MIT Technology Review in der Ausgabe 01/2026 *Generative Coding* zu den zehn wichtigsten Technologietrends und stellt dabei gleichzeitig fest, dass sich eine Abnahme des Stellenangebots für Junior-Positionen abzeichnet, während große Unternehmen wie Microsoft bereits einen Großteil der Codebasis mit Hilfe von KI entwickeln lassen [66].

Mit der Welle der Entlassungen in der Spieleindustrie in vergangenen Jahren [67] sowie der Ankündigung namhafter Studios, KI in der Spielentwicklung nutzen zu wollen [68] [69], fürchten Konsumenten um die Qualität der Spiele, und gleichermaßen Autoren, Grafiker und Synchronsprecher um ihre Arbeitsplätze. [70, S. 22] Entsprechend kontrovers wird das Thema in diesem Kontext diskutiert [71].

5. Ergebnis der Anforderungsumsetzung

The chief difficulty Alice found at first was in managing her flamingo.

[3]

Die in der Einleitung dieses Dokuments formulierten Kernanforderungen (siehe Abschnitt 1) wurden mit Meilenstein 5 in der *Scoring Demo* umgesetzt; offen geblieben sind lediglich grafische Effekte, die das Game Feel zusätzlich aufwerten sollten.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Umsetzung des Spielkonzepts und stellen Messungen der eingangs erwähnten Lastkriterien vor.

Umgesetztes Spielkonzept

Die *Scoring Demo* zählt nach dem Start des Spiels einen Countdown von 3 Minuten herunter. Der Spieler beginnt mit 3 Leben und muss in dieser Zeit versuchen, einen möglichst hohen Punktestand zu erreichen. Hierbei besteht die Schwierigkeit nicht bloß darin, sich geschickt einen Pfad durch die Gegnerwellen zu bahnen - sie wird zusätzlich durch verschiedene physikalische Effekte der Schiffsteuerung erhöht: Die Geschwindigkeit beeinflusst im Zusammenhang mit der Masse des Schiffs die Manövrierfähigkeit, so dass Richtungswechsel einer gewissen vorausschauenden Planung bedürfen.

In diesem Zusammenhang wurde die Kamera entgegen einer früheren Phase nicht mehr an den Spieler gekoppelt, sondern beobachtet die Spielwelt nun statisch von oben, um die durch die Trägheitsmomente des Spielerschiffs erschwerte Steuerung zu kompensieren. Damit ist die Umsetzung der *Scoring Demo* näher am ersten Teil der *Geometry Wars*-Reihe, bei der die Kamera ebenfalls statisch über dem Spielfeld positioniert ist (siehe Abbildung 5.1).

Ist die Zeit abgelaufen, endet das Spiel. Der Spieler erhält dann die Möglichkeit, das Spiel zu beenden und in den Titelschirm zurückzukehren oder den Lauf zu wiederholen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Spieler alle Leben verliert.

Um die durch die Trägheit der Schiffssteuerung und die langsame Feuerrate entstehende Schwierigkeit zu kompensieren, wird für alle Pseudo-Zufallszahlengeneratoren über sämtliche Läufe hinweg ein identischer *Seed* verwendet. Damit erhält der Spieler die

Abbildung 5.1.: Ausschnitt einer Spielszene von *Geometry Wars* als Minispiel in *Project Gotham Racing 2*. (Quelle: [72])

Möglichkeit, Spawnpositionen und Bewegungsabläufe der Gegner zu erlernen und sich so auf die Herausforderung einzustellen.

Umgesetzte Lastkriterien

Die Anforderungen bezüglich der Lastkriterien wurden im ursprünglichen Dokument eher allgemein formuliert und haben mit dem Kriterium “Stabile Framerate von mindestens 60 FPS bei gleichzeitiger Darstellung von über hundert Gegnern und Objekten” viel Spielraum bei der Umsetzung gelassen; insgesamt konnten die Anforderungen auf den Testsystemen deutlich erfüllt werden (siehe Abbildung 5.2).

Die Validierung erfolgte über die mit Meilenstein 5 veröffentlichte *Runtime Stress Test Demo*, die eine spezielle Spielszene darstellt (siehe Abbildung 5.3): Über einen vorkonfigurierten *GameObject-Pool* mit einer Größe von 50 000 Objekten kann über einen Schieberegler die Anzahl der gleichzeitig darzustellenden Objekte ausgewählt werden. Die Objekte werden über den *RandomSpawnPlacer* und den *MoveInitializer* aus dem *spawn*-Modul mit zufälliger Platzierung und Bewegungsrichtung initialisiert.

Auf dem leistungsfähigen Testsystem (Desktop) konnten Framerateeinbrüche auf unter 60 FPS erst jenseits einer Größenordnung von etwa 10 000 Spielobjekten festgestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Optimierungen der Engine hauptsächlich CPU-seitig durch die in Abschnitt 3.2 beschriebene ECS-Architektur ansetzen und keine Optimierungen hinsichtlich der GPU-Auslastung erfolgen; so findet kein *Instancing* [73, S. 797-798] statt, stattdessen werden für alle N dargestellten Spielobjekte auch N Draw

Abbildung 5.2.: Vergleich der FPS auf zwei unterschiedlichen Testsystemen: Desktop (blau) sowie Laptop (orange). Das mobile System unterschreitet 60 FPS bei ca. 2 500 gleichzeitig dargestellten Objekten. Bei dem schnelleren Desktop-PC ist die Framerate auf ein oberes Limit von 240 FPS bei aktiviertem V-Sync und der durch den Monitor vorgegebenen Bildwiederholfrequenz festgelegt. (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 5.3.: Auswirkung der Anzahl gleichzeitig animierter Spielobjekte auf die Performance. Die Abbildung zeigt 2 500, 5 000, 25 000 und 50 000 Objekte in einer Spielszene (von oben links im Uhrzeigersinn), durchgeführt auf dem Desktop-Testsystem. Ab etwa 4 500 Objekten sinkt die Framerate unter 120 FPS. Bei 10 000 Objekten wird weiterhin eine Framerate von über 60 FPS erzielt, womit die Anforderungen deutlich übertroffen werden. (Quelle: eigene Aufnahme)

Calls ausgeführt. Dieser *Draw-Call-Bound* könnte auch durch *Batching*-Unterstützung reduziert werden, damit die Ansteuerung des Grafik-Backends (hier: OpenGL) nicht zum Flaschenhals wird [74]. Außerdem setzt die derzeitige Implementierung die *Uniform Values* bei jedem *Draw Call* erneut; auch hier bietet sich Optimierungspotenzial an, da einige Werte pro Frame global wiederverwendet werden können.

Ein weiterer Flaschenhals existiert im Szenegraphen: So konnten wir durch Tests nachweisen, dass ein Befüllen des GameObject-Pools zu Einbrüchen der Framerate führt, obwohl noch keine Objekte auf dem Bildschirm dargestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Objekte in den Szenegraphen eingehängt werden und während der Programmausführung durchiteriert werden müssen, um ihre Teilnahme am Rendering-Prozess zu bestimmen, was den in Abschnitt 3.2 nachgewiesenen Laufzeitvorteil durch die ECS-Architektur teilweise relativiert. Auch hier bietet sich Optimierungspotenzial an, beispielsweise durch die Migration des Szenegraphen hin zu einem für die ECS-Architektur idiomatischeren Ansatz oder durch die Speicherung nichtaktiver Szeneknoten in einem separaten Container, damit die Iteration über die tatsächlich aktiven Objekte beschleunigt werden kann. Auch das *Frustum Culling* [73, S. 830] von Objekten sollte in späteren Iterationen berücksichtigt werden; momentan kommt es nicht zum Tragen, da in der *Scoring Demo* die Spielszene in ihrer Gesamtheit dargestellt wird.

Aufwertung des Game Feel durch grafische Effekte

Mit der Konzentration auf die Umsetzung des ECS wurde die Anforderung zur zusätzlichen Aufwertung des Game Feel durch grafische Effekte nicht umgesetzt. Hier ist der Einsatz von Partikeleffekten bei Kollisionen sowie eine gleichzeitige Verformung des Grids denkbar. Damit könnten die Auswirkungen der Spielmechaniken auf die Spielwelt visualisiert werden. Auch optische Hinweise, wie beispielsweise ein Blinken des Spielerschiffs, während die Kollisionskomponente nach einem Respawn für einige Zeit deaktiviert ist, würden das Gameplay aufwerten.

6. Zusammenfassung und Ausblick

A centipede was happy - quite!
Until a toad in fun
Said, Pray, which leg moves after which?
This raised her doubts to such a pitch,
She fell exhausted in the ditch
Not knowing how to run.

[75]

Das Projektstudium hatte zum Ziel, einen spielbaren *Geometry Wars*-Klon zu entwickeln. Mit einem Zeitbudget von 300 Stunden - was aufgerundet 40 Manntagen entspricht - mag es etwas verwundern, dass das Ergebnis zwar spielbar, am Ende in Teilen aber unbestreitbar ungeschliffen wirkt. Mit der Anforderung im Prototyp-Dokument, dass ein wesentliches Hauptaugenmerk auf die Architektur gelegt werden sollte, wäre gerade aufgrund der eher lose erfolgten Formulierung ein Ergebnis mit mehr Game Feel möglich gewesen [76].

Dass dies am Ende in der Umsetzung fehlt, lag vor allem an der Umstellung auf ECS-typische Datenstrukturen, wobei wir uns auch hier nicht an selbst auferlegten Projektanforderungen orientiert haben: Es gab keine konkreten Lastszenarien, die die Berechnung tausender Objekte pro Frame-Update forderten. Vielmehr entsprang die Entscheidung, in dieses Gebiet tiefer einzutauchen, der Motivation, mit *helios* als “*Game Framework built from first principles*“ [62] integrative Aspekte bei der Umsetzung solcher Datenstrukturen in der Praxis zu erproben. Dieser Entschluss ist mit Durchdringung der Domäne *Game Engine* gereift, wozu die Entwicklung von Meilenstein 3 maßgeblich beigetragen hat (siehe Abschnitt 2.3).

Das Projekt fand sich in dieser Phase durch die Programmierung der Engine-nahen Systeme an einem Scheideweg. Die konsequente Fortführung des objektorientierten Ansatzes hätte ein späteres Umstellen auf ein anderes Paradigma mit hohem Aufwand verbunden, Klassenhierarchien wären unkontrolliert gewachsen. Im Gegensatz dazu hätte zum damaligen Zeitpunkt der datenorientierte Ansatz eine intensivere Einarbeitung erfordert

und die praktische Implementierung verzögert. Stattdessen haben wir an dieser Stelle einen pragmatischen Weg mit dem `GameObject` als Compound Object eingeschlagen und konnten uns damit tiefer mit der Game-Engine-Entwicklung und der Programmiersprache C++ vertraut machen. Damit haben wir uns vor einer vorzeitigen Optimierung geschützt, die wir im Prototyp-Dokument warnend festhielten.¹

Der objektorientierte Entwurf zur Kapselung der Datenorientierung

Die Erfahrung mit objektorientiertem Design und die Anwendung von Analyse und Entwurf trug wesentlich zur Abstraktion angedachter Strukturen in dem Projekt bei. Dies hat sich in frühen Phasen dort als hilfreich erwiesen, wo zunächst konzeptionell modelliert werden musste [78]. Damit ging allerdings auch vergleichsweise viel *Over-Engineering* einher, was von der Projektbetreuung früh erkannt wurde. Rückblickend stimmen wir dieser Einschätzung uneingeschränkt zu.

Insgesamt verstehen wir die entstandene Lösung als einen Kompromiss, der die Vorteile eines hierarchischen Modells mit der Effizienz einer datenorientierten Implementierung unter dem Blickwinkel einer Game Engine als Echtzeitsystem [15, S. 525] verbindet. Hier stellt das datenorientierte Design mit seinen dichten Speicherlayouts und der Vermeidung tiefer Vererbungshierarchien einen geeigneten Ansatz dar und erweist sich in Umgebungen als wertvoll, in denen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen.² Dies steht unserem Erfahrungskontext nach im Gegensatz zu Domänen, in denen steigende Laufzeitkosten aufgrund hochgradig abstrahierter Softwaremodelle durch die Bereitstellung zusätzlicher Hardware kompensiert werden können.

Dass also bei der Game-Engine-Entwicklung der objektorientierte Entwurf keineswegs verworfen werden muss, stellt auch *Fabian* fest [19, S. 239-244]. Allerdings fanden wir uns dabei in einem Spannungsfeld wieder, in dem die *Konzeption* von Fachobjekten und deren *technische Umsetzung* stark divergieren - obwohl der Zugriff über Fassadenmuster diesen Umstand geschickt kaschiert.

Mit dieser Divergenz ging die Herausforderung einher, das in Abschnitt 2.5 angesprochene *Mental Model* mit Implementierungsdetails in Verbindung zu bringen, die uns bislang in unserem gewohnten Projektumfeld nicht begegnet sind. Plakativ betrachtet bedeutete dies einen Wechsel von einem Ansatz, in dem die Funktion der Form folgt [81], hin zu einem Design, bei dem die Form - das Datenlayout - durch die Funktion - die Performance-Anforderungen - bestimmt wird.

Lernprozess führt unweigerlich zu Technical Debt

Mit zunehmender Erfahrung mit C++ im Rahmen dieses Projekts wuchs auch das Vertrauen in die Codebasis. Die ursprünglich konsequente Verwendung von `unique_ptr` und

¹“Premature optimization is the root of all evil“ [77]

²Empirische Studien, die dies unterstreichen, finden sich bei [79] und [80].

`shared_ptr` zur Abbildung eindeutiger Besitzverhältnisse wurde in den tieferen Schichten der Engine schrittweise durch rohe Zeiger und Referenzen ersetzt; Lebenszeitgarantien werden stattdessen per Dokumentation in höheren Schichten vereinbart und im *Debug Build* durch zahlreiche *asserts* abgesichert.

Mit der Umstellung auf einen ECS-basierten Ansatz wurde auch die Template-Metaprogrammierung als idiomatischer Ansatz zur Bereitstellung generischer Komponenten und Systeme etabliert. Deren großer Vorteil für *helios* liegt insbesondere in der zur Kompilierzeit abgesicherten Typsicherheit. Das klassische *Liskovsche Substitutionsprinzip* [82, S. 148] tritt dabei gegenüber der Verwendung von C++-Concepts und statischer Introspektion in den Hintergrund. Dies ermöglicht die Validierung von Typeigenschaften zur Kompilierzeit, was dynamische Indirektionen im Hot Path reduziert. Damit ergeben sich geringere Laufzeitkosten, allerdings um den Preis eines aufwändigeren Bootstrappings. Inwieweit diese Entscheidungen zu Lasten möglicher Erweiterungen gehen - wie beispielsweise einem Editor-System - bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Natürlich verzichtet auch *helios* nicht komplett auf Vererbung und Basisklassen. Allerdings wurde dies mit zunehmendem Projektfortschritt gezielter eingesetzt, beispielsweise im Rahmen des *Type Erasure*-Idioms.

Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass die gemeinsame Verwendung von Vererbung und ECS keinen Stilbruch bedeutet, wie auch der Hinweis von Bayliss zeigt: DOD kann zwar Gründe liefern, auf Vererbung und Polymorphie zu verzichten, aber es stellt in der Praxis eben kein striktes Regelwerk dar; der Autor führt den Gebrauch von Interfaces in *Unity DOTS* als Gegenbeispiel an [18, S. 38].

Klassisch-objektorientierte Entwürfe finden sich bei *helios* nun überwiegend in den frühen³ Schichten der Architektur. In Teilen betrachten wir diese als *Technical Debt*, was wir mit dem in Abschnitt 5 nachgewiesenen Szenegraph-Bottleneck auch begründen konnten.

Fehlende fachliche Reife führt zu konzeptionellen Problemen

Die bereits erwähnte Entscheidung, das `GameObject` als Compound Object umzusetzen, half uns dabei, uns aus der Sackgasse zu manövrieren, als es um die Implementierung komplexerer Mechaniken ging. So haben wir Basisklassen vermieden, die aufgrund spärlicher generalisierter Informationen keine Existenzberechtigung gehabt hätten oder bei denen so viel fachliche Information hinterlegt werden müsste, dass unweigerlich *Dead Code* entstanden wäre. Dass wir erst an dieser Stelle den gewohnten OOP-Ansatz verworfen haben, legt nahe, dass sich die Kernkonzepte von Game Engines erst erarbeitet werden mussten. Ein Hinweis auf diesen Lernprozess findet sich auch in den für das Projekt typischen Umstrukturierungen der Codebasis zum Ende eines jeden Meilensteins, die sich in einer entsprechend hohen Anzahl von Code Commits widerspiegeln (siehe Abbildung 4.2 in Abschnitt 4).

³im temporalen Sinn

Damit lässt sich rückblickend feststellen, dass der praxisnahe Ansatz mit der zu diesem Zeitpunkt noch begrenzten fachlichen Erfahrung kollidierte. Eine frühere Auseinandersetzung mit den Anforderungen sowie eine engere Rücksprache mit der Projektbetreuung über die architektonischen Auswirkungen hätten spätere konzeptionelle Probleme vermeiden können. Damit hätte sich auch der durch das UI-System entstandene Scope Creep in Meilenstein 5 durch eine vorausschauendere Planung abfedern lassen. Dass solche Hürden durch das in dem Prototyp-Dokument festgelegte *Tracer Bullet Development* in Kauf genommen wurden, sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben.

KI als Produktivitätsgewinn oder als zusätzlicher Aufwand?

Ob mit dem in Abschnitt 4 beschriebenen Einsatz von GitHub Copilot auch eine messbare persönliche Produktivitätssteigerung einhergeht, konnten wir abschließend für die Arbeiten eindeutig bejahen, mit deren üblichen Aufwänden wir aus eigener Erfahrung vertraut waren. So nahm beispielsweise das von der KI generierte Grundgerüst der Projekt-Webseite wenige Stunden in Anspruch, und die Pflege von Form und Inhalten während der Projektdauer erfolgte ebenfalls in kurzer Zeit.

Bei Quellcode-Dokumentation und -Generierung (am Beispiel der ImGui-Widgets) gestaltet sich der Eindruck eher zweigeteilt. Da Verantwortung für fachliche Korrektheit und Integration weiterhin bei den Autoren liegt, müssen vorgeschlagene Änderungen einer erneuten Überprüfung unterzogen werden. Dieser Schritt reduzierte unserem Empfinden nach die Rolle der KI von einem fachlichen, autonomen Assistenten auf ein Werkzeug, dessen generierte Vorschläge durch eine autoritative Kontrolle abgenommen werden müssen - und diese verbleibt beim Entwickler.

Aus bisheriger Projekterfahrung fällt dieser zusätzliche Prüfaufwand bei *Pair Programming* mit einem menschlichen Gegenüber wesentlich geringer aus, insbesondere wenn fachliche Qualifikation und Projekterfahrung gegeben sind. Diese zusätzliche Arbeitslast durch KI-Tools wird auch in aktuellen Studien beobachtet [83]. Auch Hinweise, dass mit der Generierung von Dokumentation ein wesentlicher Teil der Reflexion verloren geht, in der sich ein Entwickler intensiv mit dem Quellcode auseinandersetzt, finden sich in aktuellen Arbeiten, beispielsweise bei Catalan et al. [84].

Ausblick

Das eingangs erwähnte Zitat, das die zu Projektbeginn persönlich befürchtete “Analysis Paralysis“ veranschaulichen sollte, ist nicht zum Motto des Projekts geworden - im Gegenteil: Der Blick hinter die Kulissen hat der Faszination für Videospiele keinen Abbruch getan. Vielmehr wurde ein tieferes Verständnis dafür gewonnen, wie Echtzeitsysteme funktionieren und wie hardwarenahe Optimierungen durch die Wahl geeigneter Architekturen erreicht werden können. Die Auseinandersetzung mit der GameLoop und der Strukturierung der Systeme hat zudem eine Ahnung davon vermittelt, was Game Engines wie Unreal Engine oder Unity heute als Plattformen für die Entwicklung von

AAA-Spielen zu leisten imstande sind.

Wir konnten uns außerdem einen Eindruck davon verschaffen, wie breit gefächert der Begriff Spielentwicklung ist: Das Projekt gab Einblicke in Grafik- und Shaderprogrammierung, hardwarenahe Optimierungen, Datenstrukturen, Metaprogrammierung sowie die Simulation physikalischer Systeme, um nur einige Bereiche zu nennen. Damit weitete sich der ursprünglich eher im Bereich Gameplay und OpenGL angesiedelte Fokus des Projekts auf ein interdisziplinäres Feld aus, in dem zahlreiche eng miteinander verwobene Fachbereiche ineinandergreifen.

Durch den Technical Debt sehen wir Verbesserungspotenzial vor allem an den Stellen, die in ihrer jetzigen Form noch stärker an ein datenorientiertes Paradigma angepasst werden könnten. Es bietet sich außerdem an, jene Teile zu generalisieren, die in Hinblick auf das umzusetzende Spiel eher vereinfacht umgesetzt wurden: Anstelle der Darstellung der Spielobjekte als Projektion auf die xy -Ebene eine "echte" dreidimensionale Umgebung zu schaffen, Framebuffer für Bloom-Effekte zu unterstützen, ein Audio-System zu integrieren, Threading unter besonderer Berücksichtigung des Determinismus zu ermöglichen, eine Fixed-Timestep-Integration umzusetzen oder ein Editor-System zu entwickeln.

Auch wenn mit dem entstandenen Spiel das erhoffte Game Feel letztlich nicht vollständig realisiert wurde, sollen die während der Entwicklung des Frameworks entstandenen Spielideen noch umgesetzt werden. Hierbei möchten wir weiter der Frage nachgehen, inwieweit sich *helios* als Plattform für Spielentwicklung eignen kann.

"Would you tell me, please, which way I ought to go from here?"

"That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat.

[3]

Anhänge

A. Glossar

A

AABB (Axis-Aligned Bounding Box) Achsenausgerichtete Begrenzungsbox, die ein Objekt über Minima und Maxima entlang der Raumachsen beschreibt. In *helios* wird die *AABB* unter anderem für effiziente Kollisionsprüfungen verwendet.

C

CommandBuffer Zentraler Nachrichtenpuffer, in den Systeme und Manager Commands einstellen. Die Verarbeitung erfolgt an definierten Synchronisationspunkten durch die jeweils zuständigen **CommandHandler**.

CommandHandler Handler-Konzept zur Verarbeitung bestimmter Command-Typen. Die Registrierung erfolgt in *helios* typbasiert und nicht über Vererbung; *Concepts* werden zur Kompilierzeit zur Validierung der Handler genutzt.

CommitPoint Synchronisationspunkt innerhalb einer **GameLoop**-Phase. An einem **CommitPoint** werden Buffer-Swaps durchgeführt, sodass nachfolgende *Passes* einen wohldefinierten Nachrichtenstand lesen können.

Component Datenhaltender Baustein eines *GameObjects* bzw. einer Entität. Komponenten beschreiben in *helios* fachliche Aspekte wie Position, Zustand oder Kollisionsform und werden in **SparseSets** gespeichert.

Concept C++-Sprachfeature, mit dem sich Anforderungen an Typen in Template-Kontexten deklarativ formulieren und zur Kompilierzeit prüfen lassen. In *helios* werden *Concepts* unter anderem dazu verwendet, Rollen und Schnittstellen von Laufzeitkomponenten zu validieren.

E

Entität (Entity) Abstrakter Begriff für Objekte, die in der **GameWorld** zur Laufzeit existieren. Sie werden in *helios* auch als *GameObjects* bezeichnet.

Entity Component System (ECS) Architekturmuster, das Objekte nicht über Klassenhierarchien, sondern über die Zusammensetzung aus Komponenten und darauf operierenden Systemen beschreibt. In *helios* bildet ECS das zentrale Ordnungsprinzip der Laufzeitarchitektur.

EntityHandle Zusammengesetzter Schlüssel aus `EntityId` und `VersionId`. Er dient in *helios* zur eindeutigen Identifizierung von Entitäten und ermöglicht *Generational Indexing*.

EntityManager Klasse zur Verwaltung von Entitäten und ihren komponentenspezifischen Speicherstrukturen. Der `EntityManager` koordiniert unter anderem die `SparseSets` und den Lebenszyklus von `EntityHandles`.

EntityRegistry Datenstruktur zur Lifecycle-Verwaltung von Entitäten. Die `EntityRegistry` hält in *helios* die Informationen zu `EntityHandles`, die in der `GameWorld` existieren. Hierzu gehören Versionsstände und freigegebene Indizes. Auf Anfrage erzeugt sie neue `EntityHandles`; dabei können auch freigewordene `EntityIds` wiederverwendet werden.

Event/EventBus Nachrichten, die zwischen Systemen und Laufzeitkomponenten ausgetauscht werden. In *helios* wird zwischen Pass-, Phase- und Frame-Events unterschieden.

F

Frame Ein Frame bezeichnet eine vollständige Iteration innerhalb der *GameLoop*, in der eine Aktualisierung des Spielzustands auf Basis eines diskreten Zeitschritts erfolgt. Es wird in diesem Zusammenhang auch die Notation *Frame N* verwendet, wobei $N \in \mathbb{N}$ eine zeitliche Ordnungsnummer des Frames bezeichnet. Die Notation **Frame $N + 1$** beschreibt entsprechend die unmittelbar darauffolgende Iteration.

G

GameLoop Zeitliche Ordnungsinstanz der Engine. In *helios* ist die `GameLoop` als Taktgeber in *Phasen* und *Passes* gegliedert und ermöglicht so die deterministische Ausführung von Systemen sowie den Austausch von Nachrichten über Systemgrenzen hinweg.

GameObject Leichtgewichtige Fassade für den einfachen Zugriff auf eine in der `GameWorld` existierende Entität. In *helios* kapselt ein `GameObject` im Wesentlichen ein `EntityHandle` sowie den Zugriff auf den `EntityManager` und bietet eine semantisch klare API für die Abfrage und Manipulation von Entitäten.

GameState Übergeordneter Zustandsautomat der Anwendung. Der `GameState` beschreibt globale Zustände wie `Title`, `Running` oder `Paused`.

GameWorld Zentraler Container zur Verwaltung von Ressourcen und Laufzeitkomponenten. Die `GameWorld` kapselt den Zugriff auf den `EntityManager`, besitzt die Registries für *Manager* und *CommandHandler* und bietet Zugriff auf *Views* und *Session*-Daten.

Generational Indexing Technik zur sicheren Wiederverwendung von Entity-Indizes. Durch die Kombination aus Entitätsindex und Versionsindex können veraltete `EntityHandles` (*stale handles*) erkannt und sicher wiederverwendet werden. Das Verfahren bildet in *helios* eine zentrale Grundlage für die Realisierung dichter Speicherstrukturen (*dense layout*).

H

Hook Erweiterungspunkt (*extension point*) innerhalb eines fest definierten Ablaufs. Komponenten können über Hooks wie `onAcquire`, `onRelease`, `onActivate` oder `onClone` auf bestimmte Zustandswechsel reagieren, ohne dass dafür eine gemeinsame Basisklasse erforderlich ist. Der Begriff wird in *helios* darüber hinaus auch allgemein für die Methoden eines Listeners verwendet.

M

Manager Laufzeitkomponente zur Orchestrierung bestimmter Aufgabenbereiche. Manager fungieren in *helios* häufig auch als *CommandHandler* und führen gesammelte Befehle zu definierten Zeitpunkten aus.

MatchState Unterhalb des `GameState` angesiedelter Zustandsautomat, der den Ablauf eines konkreten Spieldurchlaufs beschreibt, etwa über Zustände wie `Warmup`, `Playing` oder `GameOver`.

P

Pass Logische Untereinheit einer `GameLoop`-Phase, in der ein bestimmter Satz von Systemen ausgeführt wird.

Phase Übergeordnete Gliederung der `GameLoop`. In *helios* wird zwischen `Pre`, `Main` und `Post` unterschieden und soll so die logische Verortung von Systemen erleichtern.

Pooling / Object Pool Technik zur Wiederverwendung bereits erzeugter Objekte. In *helios* wird Pooling eingesetzt, um Speicherallokationen zur Laufzeit zu reduzieren und die Wiederverwendung von *GameObjects* zu ermöglichen, die über ein gemeinsames Prefab erstellt wurden.

Prefab Blaupause für ein `GameObject`. Ein Prefab beschreibt eine Objektvorlage, die sich aus der Zusammensetzung verschiedener Komponenten ergibt. In *helios* werden Prefabs über Builder- bzw. Factory-Mechanismen definiert und anschließend für Spawn- und Pooling-Prozesse wiederverwendet.

S

Session Spezielles `GameObject`, das Komponenten für globale laufzeitbezogene und spiel-spezifische Informationen vorhält, etwa Zustände oder aktive Viewports.

SparseSet Zentrale Datenstruktur der ECS-Implementierung in *helios*. Sie bildet einen spärlich besetzten (*sparse*) diskreten Wertebereich auf ein dichtes Array ab und ermöglicht so effizienten Zugriff, Einfügen und Entfernen von Komponenten in $\mathcal{O}(1)$.

StateManager Manager zur Verwaltung regelbasierter Zustandsautomaten. Ein `StateManager` verarbeitet Zustandswechsel und benachrichtigt registrierte Listener über entsprechende Hooks.

Structure-of-Arrays (SoA) Speicherlayout, bei dem gleichartige Daten in jeweils eigenen, dichten Arrays abgelegt werden. Dieses Layout bildet in *helios* die Grundlage der komponentenorientierten Datenhaltung.

System Verhaltensträger im ECS. Systeme iterieren über Mengen von Entitäten mit bestimmten Komponenten und aktualisieren deren Zustand.

T

Tag Component Komponente ohne fachliche Nutzdaten, die ausschließlich der Markierung dient, etwa `Active` oder `DeadTagComponent`.

TypeIndex Dichter Index zur Zuordnung einer Position zu einem Typ innerhalb einer vordefinierten Typmenge. Der `TypeIndex` dient in *helios* der effizienten Identifizierung von Typen und ermöglicht so einen Zugriff in $\mathcal{O}(1)$.

U

UpdateContext Kontextobjekt, das Systemen während der Ausführung in der `GameLoop` übergeben wird. Der `UpdateContext` wird in der `GameLoop` als Parameter in tiefere Schichten weitergegeben und bietet Zugriff auf Ressourcen und Laufzeitkomponenten, Event-Busse, Session-Daten, Timing-Informationen und *Views* an.

V

View Sicht auf Entitäten mit einer bestimmten Komponenten-Konstellation. *Views* werden in *helios* von Systemen verwendet, um relevante *GameObjects* effizient zu iterieren.

B. Quellcode der Benchmarks

Der folgende Anhang enthält die Quellcode-Beispiele der Benchmark-Tests, die in Kapitel 3.2 zur Gegenüberstellung der AoS- und SoA-Implementierungen in Meilenstein 3 und Meilenstein 5 verwendet wurden.

Importlisten und `include`-Direktiven sind auszugsweise dargestellt.

B.1. Meilenstein 3 (AoS)

```
1 #include <benchmark/benchmark.h>
2
3 import helios;
4
5 using namespace helios::engine::game;
6 using namespace helios::engine::game::components::physics;
7
8 static std::vector<std::unique_ptr<GameObject>> createGameObjects(std::
   size_t count) {
9     std::vector<std::unique_ptr<GameObject>> objects;
10    objects.reserve(count);
11
12    for (std::size_t i = 0; i < count; ++i) {
13        auto obj = std::make_unique<GameObject>();
14
15        obj->add<TransformComponent>();
16
17        if (i % 2 == 0) {
18            obj->add<Move2DComponent>();
19        }
20        if (i % 3 == 0) {
21            obj->add<LevelBoundsBehaviorComponent>();
22        }
23        if (i % 5 == 0) {
24            obj->add<ScaleComponent>(
25                1.0f, 1.0f, 1.0f,
26                helios::core::units::Unit::Meter
27            );
28        }
29
30        objects.push_back(std::move(obj));
31    }
32
33    return objects;
34 }
```

```

35
36 static void BM_HasComponent(benchmark::State& state) {
37     const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
38     auto objects = createGameObjects(count);
39
40     for (auto _ : state) {
41         std::size_t found = 0;
42         for (const auto& obj : objects) {
43             if (obj->has<Move2DComponent>()) {
44                 ++found;
45             }
46         }
47         benchmark::DoNotOptimize(found);
48     }
49
50     state.SetItemsProcessed(
51         static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
52         static_cast<int64_t>(count)
53     );
54 }
55
56 BENCHMARK(BM_HasComponent)
57     ->Arg(100)
58     ->Arg(200)
59     ->Arg(500)
60     ->Arg(1000)
61     ->Arg(2000)
62     ->Arg(5000)
63     ->Arg(10000)
64     ->Arg(20000)
65     ->Arg(50000)
66     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
67
68 static void BM_GetComponent(benchmark::State& state) {
69     const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
70     auto objects = createGameObjects(count);
71
72     for (auto _ : state) {
73         std::size_t found = 0;
74         for (const auto& obj : objects) {
75             if (obj->get<Move2DComponent>() != nullptr) {
76                 ++found;
77             }
78         }
79         benchmark::DoNotOptimize(found);
80     }
81
82     state.SetItemsProcessed(
83         static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
84         static_cast<int64_t>(count)
85     );
86 }
87
88 BENCHMARK(BM_GetComponent)

```

```

89     ->Arg(100)
90     ->Arg(200)
91     ->Arg(500)
92     ->Arg(1000)
93     ->Arg(2000)
94     ->Arg(5000)
95     ->Arg(10000)
96     ->Arg(20000)
97     ->Arg(50000)
98     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
99
100  static void BM_GetMultipleComponents(benchmark::State& state) {
101      const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
102      auto objects = createGameObjects(count);
103
104      for (auto _ : state) {
105          std::size_t matched = 0;
106          for (const auto& obj : objects) {
107              auto* m2d = obj->get<Move2DComponent>();
108              if (!m2d) continue;
109
110              auto* tc = obj->get<TransformComponent>();
111              auto* bbc = obj->get<LevelBoundsBehaviorComponent>();
112              auto* sc = obj->get<ScaleComponent>();
113
114              if (tc && bbc && sc) {
115                  ++matched;
116              }
117          }
118          benchmark::DoNotOptimize(matched);
119      }
120
121      state.SetItemsProcessed(
122          static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
123          static_cast<int64_t>(count)
124      );
125  }
126
127  BENCHMARK(BM_GetMultipleComponents)
128      ->Arg(100)
129      ->Arg(200)
130      ->Arg(500)
131      ->Arg(1000)
132      ->Arg(2000)
133      ->Arg(5000)
134      ->Arg(10000)
135      ->Arg(20000)
136      ->Arg(50000)
137      ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
138
139  static void BM_HasComponent_Absent(benchmark::State& state) {
140      const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
141      auto objects = createGameObjects(count);
142

```

```

143     for (auto _ : state) {
144         std::size_t found = 0;
145         for (const auto& obj : objects) {
146             if (obj->has<AabbColliderComponent>()) {
147                 ++found;
148             }
149         }
150         benchmark::DoNotOptimize(found);
151     }
152
153     state.SetItemsProcessed(
154         static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
155         static_cast<int64_t>(count)
156     );
157 }
158
159 BENCHMARK(BM_HasComponent_Absent)
160     ->Arg(100)
161     ->Arg(200)
162     ->Arg(500)
163     ->Arg(1000)
164     ->Arg(2000)
165     ->Arg(5000)
166     ->Arg(10000)
167     ->Arg(20000)
168     ->Arg(50000)
169     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
170
171
172 BENCHMARK_MAIN();

```

Listing B.1: Benchmark-Quellcode basierend auf der AoS-Implementierung der GameObject-Infrastruktur in Meilenstein 3.

B.2. Meilenstein 5 (SoA)

```

1 #include <benchmark/benchmark.h>
2
3 import helios;
4
5 using namespace helios::engine::ecs;
6 using namespace helios::engine::modules::physics::motion::components;
7 using namespace helios::engine::modules::spatial::transform::components;
8 using namespace helios::engine::mechanics::bounds::components;
9 using namespace helios::engine::modules::physics::collision::components;
10
11 struct EcsFixture {
12     EntityRegistry registry;
13     EntityManager em;
14     std::vector<GameObject> gameObjects;
15
16     explicit EcsFixture(std::size_t count)

```

```

17     : em(registry, count) {
18
19     gameObjects.reserve(count);
20
21     for (std::size_t i = 0; i < count; ++i) {
22         GameObject gameObject{ em.create(), &em};
23
24         gameObject.add<TranslationStateComponent>();
25
26         if (i % 2 == 0) {
27             gameObject.add<Move2DComponent>();
28         }
29         if (i % 3 == 0) {
30             gameObject.add<LevelBoundsBehaviorComponent>();
31         }
32         if (i % 5 == 0) {
33             gameObject.add<ScaleStateComponent>(
34                 1.0f, 1.0f, 1.0f,
35                 helios::core::units::Unit::Meter
36             );
37         }
38
39         gameObjects.push_back(gameObject);
40     }
41 }
42 };
43
44 static void BM_ECS_HasComponent(benchmark::State& state) {
45     const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
46     EcsFixture fixture(count);
47
48     for (auto _ : state) {
49         std::size_t found = 0;
50         for (auto& go : fixture.gameObjects) {
51             if (go.has<Move2DComponent>()) {
52                 ++found;
53             }
54         }
55         benchmark::DoNotOptimize(found);
56     }
57
58     state.SetItemsProcessed(
59         static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
60         static_cast<int64_t>(count)
61     );
62 }
63
64 BENCHMARK(BM_ECS_HasComponent)
65     ->Arg(100)
66     ->Arg(200)
67     ->Arg(500)
68     ->Arg(1000)
69     ->Arg(2000)
70     ->Arg(5000)

```

```

71     ->Arg(10000)
72     ->Arg(20000)
73     ->Arg(50000)
74     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
75
76     static void BM_ECS_GetComponent(benchmark::State& state) {
77         const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
78         EcsFixture fixture(count);
79
80         for (auto _ : state) {
81             std::size_t found = 0;
82             for (auto& go : fixture.gameObjects) {
83                 if (go.get<Move2DComponent>() != nullptr) {
84                     ++found;
85                 }
86             }
87             benchmark::DoNotOptimize(found);
88         }
89
90         state.SetItemsProcessed(
91             static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
92             static_cast<int64_t>(count)
93         );
94     }
95
96     BENCHMARK(BM_ECS_GetComponent)
97         ->Arg(100)
98         ->Arg(200)
99         ->Arg(500)
100        ->Arg(1000)
101        ->Arg(2000)
102        ->Arg(5000)
103        ->Arg(10000)
104        ->Arg(20000)
105        ->Arg(50000)
106        ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
107
108     static void BM_ECS_GetMultipleComponents(benchmark::State& state) {
109         const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
110         EcsFixture fixture(count);
111
112         for (auto _ : state) {
113             std::size_t matched = 0;
114             for (auto& go : fixture.gameObjects) {
115                 auto* m2d = go.get<Move2DComponent>();
116                 if (!m2d) continue;
117
118                 auto* tsc = go.get<TranslationStateComponent>();
119                 auto* lbb = go.get<LevelBoundsBehaviorComponent>();
120                 auto* sc = go.get<ScaleStateComponent>();
121
122                 if (tsc && lbb && sc) {
123                     ++matched;
124                 }

```

```

125     }
126     benchmark::DoNotOptimize(matched);
127 }
128
129 state.SetItemsProcessed(
130     static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
131     static_cast<int64_t>(count)
132 );
133 }
134
135 BENCHMARK(BM_ECS_GetMultipleComponents)
136     ->Arg(100)
137     ->Arg(200)
138     ->Arg(500)
139     ->Arg(1000)
140     ->Arg(2000)
141     ->Arg(5000)
142     ->Arg(10000)
143     ->Arg(20000)
144     ->Arg(50000)
145     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);
146
147
148 static void BM_ECS_HasComponent_Absent(benchmark::State& state) {
149     const auto count = static_cast<std::size_t>(state.range(0));
150     EcsFixture fixture(count);
151
152     for (auto _ : state) {
153         std::size_t found = 0;
154         for (auto& go : fixture.gameObjects) {
155             if (go.has<AabbColliderComponent>()) {
156                 ++found;
157             }
158         }
159         benchmark::DoNotOptimize(found);
160     }
161
162     state.SetItemsProcessed(
163         static_cast<int64_t>(state.iterations()) *
164         static_cast<int64_t>(count)
165     );
166 }
167
168 BENCHMARK(BM_ECS_HasComponent_Absent)
169     ->Arg(100)
170     ->Arg(200)
171     ->Arg(500)
172     ->Arg(1000)
173     ->Arg(2000)
174     ->Arg(5000)
175     ->Arg(10000)
176     ->Arg(20000)
177     ->Arg(50000)
178     ->Unit(benchmark::kMicrosecond);

```

```
179  
180  
181 BENCHMARK_MAIN ();
```

Listing B.2: Benchmark-Quellcode basierend auf der SoA-Implementierung der ECS-Infrastruktur in Meilenstein 5.

Literatur

- [1] T. Suckow-Homberg, *helios: Konzeption und prototypische Umsetzung eines C++ Game Frameworks*, Version 1.0.0, Nov. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17535003 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17535003>.
- [2] S. Swink, *Game feel: a game designer's guide to virtual sensation*. CRC press, 2008, ISBN: 978-0-12-374328-2.
- [3] L. Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland* (First Avenue Classics), ISBN: 9781467732642.
- [4] glfw.org. „glfw Website,“ abgerufen am 25. Okt. 2025. <https://www.glfw.org/>.
- [5] K. Group. „OpenGL Website,“ abgerufen am 24. Okt. 2025. <https://www.khronos.org/opengl>.
- [6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson und J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* (Addison-Wesley Professional Computing Series). Pearson Education, 1994, ISBN: 0-201-63361-2.
- [7] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad und M. Stal, *Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns*. New York: Wiley, 1996, ISBN: 0471958897.
- [8] B. Stroustrup, *A Tour of C++* (C++ in-depth series). Addison-Wesley, 2018, ISBN: 9780134997834.
- [9] G. Sellers, R. Wright und N. Haemel, *OpenGL Superbible: Comprehensive Tutorial and Reference* (OpenGL). Pearson Education, 2015, ISBN: 9780134193113.
- [10] J. F. Hughes u. a., *Computer Graphics - Principles and Practice, 3rd Edition*. Addison-Wesley, 2014, ISBN: 978-0-321-39952-6.
- [11] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity In the Heart of Software*. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2003, ISBN: 0321125215.
- [12] O. Cornut. „Dear ImGui Project,“ abgerufen am 11. März 2026. <https://github.com/ocornut/imgui>.
- [13] M. Pharr, W. Jakob und G. Humphreys, *Physically Based Rendering, fourth edition: From Theory to Implementation*. MIT Press, 2023, ISBN: 9780262048026.
- [14] S. Milton und H. W. Schmidt, „Dynamic Dispatch in Object-Oriented Languages,“ Department of Computer Science, Australian National University, Canberra, Australia, Techn. Ber. TR-CS-94-02, Jan. 1994, Available at: <https://hdl.handle.net/1885/40783>. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstreams/e2fcc0fd-73aa-4970-b0fb-0abfba27f6dd/download>.

- [15] J. Gregory, *Game Engine Architecture* (Game Engine Architecture), 3. Aufl. CRC Press, 2019, ISBN: 9781138035454.
- [16] A. Fog. „Optimizing software in C++“, abgerufen am 3. März 2026. https://www.agner.org/optimize/optimizing_cpp.pdf.
- [17] D. Thomas und A. Hunt, *The Pragmatic Programmer*, 20th Anniversary Edition. Pearson Education, 2020, ISBN: 9780135957059.
- [18] J. D. Bayliss, „The Data-Oriented Design Process for Game Development“, *Computer*, Jg. 55, Nr. 5, S. 31–38, 2022. DOI: 10.1109/MC.2022.3155108
- [19] R. Fabian, *Data-oriented Design: Software Engineering for Limited Resources and Short Schedules*. Richard Fabian, 2018, ISBN: 9781916478701. https://books.google.de/books?id=_XShvAEACAAJ.
- [20] U. Technologies. „GameObject“, abgerufen am 3. März 2026. <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/ScriptReference/GameObject.html>.
- [21] M. Venturelli. „Everything I Learned About Dual-Stick Shooter Controls.“ Game-Developer.com, abgerufen am 24. Okt. 2025. <https://www.gamedeveloper.com/design/everything-i-learned-about-dual-stick-shooter-controls>.
- [22] M. Gregoire, *Professional C++*, 6. Aufl. John Wiley Sons, 2024, ISBN: 978-1-394-19317-2.
- [23] S. McConnell, *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction*, 2nd. Redmond, WA: Microsoft Press, 2004, ISBN: 0-7356-1967-0.
- [24] B. Stroustrup, *Programming: Principles and Practice Using C++* (C++ In-Depth Series), 3. Aufl. Boston: Addison-Wesley Professional, 2024, ISBN: 978-0-13-830868-1.
- [25] M. Wilson, *Imperfect C++: Practical Solutions for Real-life Programming*. Addison-Wesley, 2005, ISBN: 9780321228772.
- [26] D. Helgesson, E. Engström, P. Runeson und E. Bjarnason, „Cognitive Load Drivers in Large Scale Software Development“, in *2019 IEEE/ACM 12th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, 2019, S. 91–94. DOI: 10.1109/CHASE.2019.00030
- [27] L. Gonçalves, K. Farias, B. da Silva und J. Fessler, „Measuring the Cognitive Load of Software Developers: A Systematic Mapping Study“, März 2019. DOI: 10.1109/ICPC.2019.00018
- [28] M. Fowler, *Domain-specific Languages* (Addison-Wesley signature series). Addison-Wesley, 2011, ISBN: 9780321712943.
- [29] M. Fowler. „Fluent Interface“, abgerufen am 12. März 2026. <https://martinfowler.com/bliki/FluentInterface.html>.
- [30] C. Ericson, *Real-Time Collision Detection*. CRC Press, 2004, ISBN: 9781000750553.
- [31] D. L. Parnas, „On the criteria to be used in decomposing systems into modules“, *Commun. ACM*, Jg. 15, Nr. 12, S. 1053–1058, Dez. 1972, ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/361598.361623 <https://doi.org/10.1145/361598.361623>.

- [32] J. Moustafaev, *Project Scope Management: A Practical Guide to Requirements for Engineering, Product, Construction, IT and Enterprise Projects* (Best Practices and Advances in Program Management Series). Taylor & Francis, 2014, ISBN: 9781482259483.
- [33] freetype.org. „freetype Website,“ abgerufen am 3. März 2026. <https://freetype.org>.
- [34] J. de Vries, *Learn OpenGL: Learn Modern OpenGL Graphics Programming in a Step-by-step Fashion*. Kendall & Welling, 2020, ISBN: 9789090332567. <https://books.google.de/books?id=koWwzQEACAAJ>.
- [35] G. Kiczales u. a., „Aspect-oriented programming,“ in *ECOOP'97 — Object-Oriented Programming*, M. Aksit und S. Matsuoka, Hrsg., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997, S. 220–242, ISBN: 978-3-540-69127-3.
- [36] U. Technologies. „Component concepts,“ abgerufen am 7. März 2026. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.entities@6.5/manual/concepts-components.html>.
- [37] D. Alur, J. Crupi und D. Malks, *Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies* (Core Series). Prentice Hall PTR, 2003, ISBN: 9780131422469.
- [38] B. Foundation. „Bevy Project,“ abgerufen am 8. März 2026. <https://bevy.org/>.
- [39] M. Caini. „EnTT Project,“ abgerufen am 8. März 2026. <https://github.com/skypjack/entt/wiki>.
- [40] S. Mertens. „Flecs Project,“ abgerufen am 8. März 2026. <https://www.flecs.dev/flecs/>.
- [41] B. Shacklett u. a., „An Extensible, Data-Oriented Architecture for High-Performance, Many-World Simulation,“ *ACM Trans. Graph.*, Jg. 42, Nr. 4, Juli 2023, ISSN: 0730-0301. DOI: 10.1145/3592427 <https://doi.org/10.1145/3592427>.
- [42] G. Community. „Godot Project - FAQ,“ abgerufen am 9. März 2026. <https://docs.godotengine.org/en/stable/about/faq.html#does-godot-use-an-ecs-entity-component-system>.
- [43] P. Mandl, „Einführung,“ in *Grundkurs Betriebssysteme: Architekturen, Betriebsmittelverwaltung, Synchronisation, Prozesskommunikation, Virtualisierung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020, S. 1–24, ISBN: 978-3-658-30547-5. DOI: 10.1007/978-3-658-30547-5_1 https://doi.org/10.1007/978-3-658-30547-5_1.
- [44] J. Hennessy und D. Patterson, *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design). Morgan Kaufmann, 2017, ISBN: 9780128119068.
- [45] A. Tanenbaum und H. Bos, *Modern Operating Systems, Global Edition*. Pearson Deutschland, 2023, S. 1184, ISBN: 9781292459660. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9781292727899>.

- [46] K. Hsieh u. a., „Accelerating pointer chasing in 3D-stacked memory: Challenges, mechanisms, evaluation,“ in *2016 IEEE 34th International Conference on Computer Design (ICCD)*, 2016, S. 25–32. DOI: 10.1109/ICCD.2016.7753257
- [47] L. Cox, B. Williams, J. Vickers, D. Ward und C. Headleand, „Run-time Performance Comparison of Sparse-set and Archetype Entity-Component Systems,“ in *Computer Graphics & Visual Computing (CGVC) 2025: Eurographics UK Chapter Proceedings*, Liverpool John Moores University, UK: The Eurographics Association, Sep. 2025, S. 24, ISBN: 978-3-03868-293-6. DOI: 10.2312/cgvc.20251224 <https://eprints.staffs.ac.uk/9315/>.
- [48] U. Technologies. „Unity Manual - Archetype concepts,“ abgerufen am 8. März 2026. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.entities@6.5/manual/concepts-archetypes.html>.
- [49] P. Redmond, J. Castello, J. M. Calderón Trilla und L. Kuper, „Exploring the Theory and Practice of Concurrency in the Entity-Component-System Pattern,“ *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, Jg. 9, Nr. OOPSLA2, S. 1–28, Okt. 2025, ISSN: 2475-1421. DOI: 10.1145/3763050 <http://dx.doi.org/10.1145/3763050>.
- [50] A. Deutsch. „slot_{map}Container in C++,“ abgerufen am 9. März 2026. <https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/p0661r0.pdf>.
- [51] T. A. S. Foundation. „Apache Cassandra Documentation - Tombstones,“ abgerufen am 15. März 2026. <https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/managing/operating/compaction/tombstones.html>.
- [52] B. Stroustrup, *The Design and Evolution of C++*. Addison-Wesley, 1994, ISBN: 0-201-54330-3.
- [53] A. Rollings und D. Morris, *Game Architecture and Design: A New Edition*, New ed. New Riders Games, 2004, ISBN: 9780735713635.
- [54] M. Bancila, *Template Metaprogramming with C++: Learn everything about C++ templates and unlock the power of template metaprogramming*. Packt Publishing, 2022, ISBN: 9781803230535.
- [55] Wikibooks. „More C++ Idioms / Type Erasure,“ abgerufen am 16. März 2026. https://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms/Type_Erasure.
- [56] G. N. Yannakakis und J. Togelius, „AI Methods for Games,“ in *Artificial Intelligence and Games*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, S. 61–134, ISBN: 978-3-031-83347-2. DOI: 10.1007/978-3-031-83347-2_3 https://doi.org/10.1007/978-3-031-83347-2_3.
- [57] R. Nystrom, *Game Programming Patterns*. Genever Benning, 2014, ISBN: 9780990582908.
- [58] D. Harel, „Statecharts: a visual formalism for complex systems,“ *Science of Computer Programming*, Jg. 8, Nr. 3, S. 231–274, 1987, ISSN: 0167-6423. DOI: [https://doi.org/10.1016/0167-6423\(87\)90035-9](https://doi.org/10.1016/0167-6423(87)90035-9) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167642387900359>.

- [59] R. Heinzmann, „Yet Another Hierarchical State Machine,“ *Overload*, Jg. 12, Nr. 64, S. 24–33, Dez. 2004. https://accu.org/journals/overload/12/64/heinzmann_252/.
- [60] D. Eberly, *Game Physics* (Interactive 3D technology series). CRC Press, 2010, ISBN: 9780080964072.
- [61] G. Fiedler. „Fix Your Timestep!“ Gaffer On Games Blog, Gaffer On Games, abgerufen am 16. März 2026. https://gafferongames.com/post/fix_your_timestep/.
- [62] T. Suckow-Homberg. „helios Website,“ abgerufen am 14. März 2026. <https://helios.garagecraft.games/>.
- [63] M. O. Source. „docusaurus,“ Meta Open Source, abgerufen am 18. März 2026. <https://docusaurus.io/>.
- [64] GitHub. „helios Contributors,“ GitHub, abgerufen am 18. März 2026. <https://github.com/ThorstenSuckow/helios/graphs/contributors>.
- [65] E. Kalliamvakou. „Research: quantifying GitHub Copilot’s impact on developer productivity and happiness,“ GitHub, abgerufen am 18. März 2026. <https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness/>.
- [66] S. Festag. „Meta-CEO Zuckerberg: AI will write better code than developers,“ heise.de, abgerufen am 18. März 2026. <https://www.heise.de/en/news/Meta-CEO-Zuckerberg-AI-will-write-better-code-than-developers-10371355.html>.
- [67] L. Packwood. „Games industry layoff figures were down slightly in 2025 – but it was still horrendous | Year in Review,“ gamesindustry.biz, abgerufen am 18. März 2026. <https://www.gamesindustry.biz/games-industry-layoff-figures-were-down-slightly-in-2025-but-it-was-still-horrendous-year-in-review>.
- [68] E. Makuch. „Baldur’s Gate 3 Dev Embraces Machine Learning For "Tasks That Nobody Wants To Do",“ gamespot.com, abgerufen am 18. März 2026. <https://www.gamespot.com/articles/baldurs-gate-3-dev-embraces-machine-learning-for-tasks-that-nobody-wants-to-do/1100-6531123/>.
- [69] D. O’Connor. „Ubisoft Reveals Teammates – An AI Experiment to Change the Game,“ Ubisoft, abgerufen am 18. März 2026. <https://news.ubisoft.com/de-de/article/3mWlITiUWuu0MoVuR6o8ps/ubisoft-reveals-teammates--an-ai-experiment-to-change-the-game>.
- [70] G. D. Conference. „The 2026 State of the Game Industry Report,“ Game Developer Conference, abgerufen am 18. März 2026. <https://reg.gdconf.com/2026-SOTI>.
- [71] T. Wilde. „Major investor is 'shocked and sad' that the games industry is 'demonizing' generative AI,“ pcgamer.com, abgerufen am 18. März 2026. <https://www.pcgamer.com/software/ai/major-investor-is-shocked-and-sad-that-the-games-industry-is-demonizing-generative-ai/>.

- [72] Demon27248. „Geometry Wars 1 (Original Xbox) Gameplay (347,015 Score),“ abgerufen am 28. März 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=KSoyRPQ1DjQ>.
- [73] T. Akenine-Möller, E. Haines, N. Hoffman, A. Pesce, M. Iwanicki und S. Hillaire, *Real-Time Rendering 4th Edition*. Boca Raton, FL, USA: A K Peters/CRC Press, 2018, S. 1200, ISBN: 978-1-13862-700-0.
- [74] C. Cebenoyan, „Graphics Pipeline Performance,“ in *GPU Gems: Programming Techniques, Tips and Tricks for Real-Time Graphics*, R. Fernando, Hrsg., Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2004, S. 473–486, ISBN: 0-321-22832-4.
- [75] *The Centipede’s Dilemma*, Anonymous Victorian Limerick, attributed to Katherine Craster, 1870.
- [76] M. Jonasson und P. Purho. „Juice It or Lose It,“ abgerufen am 28. März 2026. <https://www.gdcvault.com/play/1016487/juice-it-or-lose>.
- [77] D. E. Knuth, „Structured Programming with go to Statements,“ *ACM Comput. Surv.*, Jg. 6, Nr. 4, S. 261–301, Dez. 1974, ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/356635.356640 <https://doi.org/10.1145/356635.356640>.
- [78] G. Booch, R. Maksimchuk, M. Engle, B. Young, J. Conallen und K. Houston, *Object-oriented analysis and design with applications, third edition*, Third. Addison-Wesley Professional, 2007, ISBN: 9780201895513.
- [79] K. Fedoseev, N. Askarbekuly, A. E. Uzbekova und M. Mazzara, „Application of Data-Oriented Design in Game Development,“ *Journal of Physics: Conference Series*, Jg. 1694, Nr. 1, S. 012 035, Dez. 2020. DOI: 10.1088/1742-6596/1694/1/012035 <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1694/1/012035>.
- [80] D. Wingqvist, F. Wickström und S. Memeti, „Evaluating the performance of object-oriented and data-oriented design with multi-threading in game development,“ in *2022 IEEE Games, Entertainment, Media Conference, GEM 2022* :, 2022, ISBN: 978-1-6654-6139-9. DOI: 10.1109/GEM56474.2022.10017610
- [81] R. N. Taylor und E. M. Dashofy, „Function follows Form: Architecture and 21st Century Software Engineering,“ Dez. 2002.
- [82] B. Liskov und J. Guttag, *Program Development in Java - Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design*. Addison-Wesley, 2001, ISBN: 978-0-201-65768-5.
- [83] J. Becker, N. Rush, E. Barnes und D. Rein. „Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity,“ abgerufen am 18. März 2026. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/>.
- [84] C. R. Catalan, L. M. Dizon, P. N. Monderin und E. Kuang, *I’m Not Reading All of That: Understanding Software Engineers’ Level of Cognitive Engagement with Agentic Coding Assistants*, 2026. arXiv: 2603.14225 [cs.HC]. <https://arxiv.org/abs/2603.14225>.